

**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Dipartimento
Giurisprudenza

L'effetto della pandemia da Covid-19 sul benessere dell'infanzia e dell'adolescenza in Piemonte. Una ricerca interdisciplinare e partecipata per progettare politiche sociali in risposta alle crisi

di Joëlle Long e Marta Mantione¹

Premessa

Nel periodo 1° ottobre 2023 - 30 settembre 2024, è stato realizzato presso l'Università di Torino il progetto di ricerca "L'effetto della pandemia da Covid-19 sul benessere dell'infanzia e dell'adolescenza in Piemonte. Una ricerca interdisciplinare e partecipata per progettare politiche sociali in risposta alle crisi", finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino (Bando Finanziamenti Ordinari 2022). Il progetto ha visto coinvolti sette dipartimenti dell'Ateneo torinese (Dipartimento di Giurisprudenza, capofila, Dipartimento di Culture, Politica e Società, Dipartimento di Psicologia, Dipartimento di Economia e Statistica, Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione, Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche, Dipartimento di Neuroscienze "Rita Levi Montalcini"), oltre a diversi enti partners a supporto (Save The Children Italia, Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, C.I.R.PED – Centro Italiano di Ricerca PEDagogica).

Obiettivo generale del progetto era contribuire ad una migliore conoscenza degli effetti della pandemia da Covid-19 sul benessere dell'infanzia e dell'adolescenza in Piemonte ed elaborare raccomandazioni strategiche rivolte ad enti pubblici territoriali (Comuni, Città

¹ Joëlle Long è Professoressa associata di Diritto privato e docente di Diritto di famiglia presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino e responsabile scientifica del progetto "L'effetto della pandemia da Covid-19 sul benessere dell'infanzia e dell'adolescenza in Piemonte. Una ricerca interdisciplinare e partecipata per progettare politiche sociali in risposta alle crisi". Marta Mantione è stata, nel periodo aprile 2024-settembre 2024, borsista per la ricerca nell'ambito del medesimo progetto.

Dipartimento di Giurisprudenza

Lungo Dora Siena, 100 – 10153 Torino (TO)
Mail dipartimento.giurisprudenza@unito.it

**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Metropolitana, Regione) ed enti del terzo settore per ripianare le conseguenze dell'emergenza, anche valorizzando sperimentazioni realizzate, ed indagare gli effetti della pandemia da Covid – 19.

La metodologia individuata è stata partecipata e interdisciplinare. *Partecipata* perché ragazzi e ragazze di scuole primarie e secondarie piemontesi e giovani pazienti di alcuni reparti ospedalieri torinesi sono stati coinvolti come ricercatori per approfondire la nozione di benessere dell'infanzia e dell'adolescenza e riflettere sulle migliori strategie per promuoverla, con un focus particolare sull'ambito familiare, scolastico e ospedaliero. I risultati della ricerca sono stati poi discussi con altri alunni di primarie e secondarie ospitati presso i Dipartimenti universitari di Giurisprudenza e Psicologia, nell'ambito di un'iniziativa periodica dell'Ateneo di Torino chiamata "Un giorno all'Università". *Interdisciplinare* perché il progetto è partito dalla mappatura da parte di giovani ricercatori di diverse discipline delle ricerche già esistenti nei diversi campi sugli effetti della pandemia da Covid19 e dal confronto tra i giovani ricercatori medesimi. I frutti di tale confronto hanno consentito, insieme alle voci dei ragazzi e delle ragazze, di elaborare cinque raccomandazioni di *policy* per promuovere il benessere dell'infanzia e dell'adolescenza (vd. allegati).

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE

a) Mappatura e analisi interdisciplinare

Le ricercatrici e i ricercatori *junior* afferenti ai Dipartimenti coinvolti nel progetto di ricerca hanno, anzitutto, realizzato una mappatura disciplinare (psicologica, pedagogica, economica, giuridica, medica e sociologica) delle ricerche svolte all'interno dell'Università di Torino e al di fuori di essa sul benessere dell'infanzia e dell'adolescenza e, nello specifico, sugli effetti sulle persone di età minore della pandemia da Covid-19. I ricercatori e le ricercatrici hanno redatto dei report che sono stati discussi con i colleghi e le colleghe di altri ambiti disciplinari, così da favorire un approccio interdisciplinare. L'esito è evidente nel testo delle *policy recommendations* prodotte nell'ambito del progetto: esse, infatti, presentano nella parte iniziale riferimenti bibliografici e alla metodologia della ricerca di diverse discipline.

b) Ricerca sul campo

Elemento centrale del progetto è stata la ricerca empirica partecipata sul benessere dell'infanzia e dell'adolescenza, durante e dopo il periodo pandemico, in tre diversi ambiti: scuola, famiglia, salute. Alla stessa hanno partecipato attivamente come ricercatori esperti per esperienza alunni ed alunne delle scuole primarie e secondarie e giovani pazienti della Città della Salute di Torino. Sono stati, inoltre, coinvolti professionisti e professioniste dei Servizi sociali e Centri relazioni e famiglie del territorio piemontese.

I quesiti di ricerca al centro delle attività sono stati, essenzialmente, i seguenti: cos'è «benessere» per bambini e ragazze? In che modo le istituzioni possono contribuire a tale benessere?

Si procederà, di seguito, con una sintetica analisi delle specifiche attività svolte nei tre ambiti sopracitati.

b1) Focus scuola

Tra l'inizio del mese di novembre e la prima metà del mese di dicembre 2023 sono state realizzate attività di ricerca sul campo, condotte dalla dott.ssa Lucia Lammino, borsista di ricerca di area pedagogica per il progetto, con la supervisione della prof.ssa Lorena Milani. In concreto, sono stati condotti *focus group*, *circle time* e attività di animazione nelle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado selezionate sul territorio piemontese.

I *focus group* effettuati sono stati nel complesso nove, uno per ogni classe che ha aderito al progetto di ricerca. Ciascun *focus group* ha avuto una durata massima di due ore, mentre le attività di animazione e *circle time* (svolte soprattutto con i bambini e le bambine delle scuole primarie) avevano una durata di circa quattro ore consecutive. Nel dettaglio, con riferimento a questa ultima parte, nel corso delle prime due ore è stato proposto ai bambini e alle bambine di svolgere un «*circle time*», ovvero un momento di discussione e confronto su una serie di

tematiche legate al Covid-19, mentre nell'ultima parte dei laboratori i destinatari venivano coinvolti in alcune attività di animazione in gruppo.

L'obiettivo principale di questa parte del progetto di ricerca è stato dar voce alle persone di minore età, rendendole protagoniste, favorendo il loro *empowerment* e dando importanza alla loro partecipazione attiva, al fine di comprendere quali siano state le strategie che essi/e hanno messo in atto per affrontare al meglio il periodo dell'emergenza da Covid-19, i livelli di benessere percepiti nella fase pandemica e in quella attuale, il significato da essi/e attribuito al termine «benessere» e, infine, i dispositivi e le azioni che essi/e ritenevano che gli adulti, le istituzioni e i decisori politici potrebbero mettere in atto per mantenere o generare un adeguato livello di benessere.

In totale sono stati intervistati 118 alunni e alunne delle scuole coinvolte nel progetto di ricerca di età compresa tra i 6 e i 19 anni, residenti nella Regione Piemonte e, in particolare, nelle province di Torino, Asti e Biella.²

Ancora con riferimento alla ricerca con le scuole, a partire dal mese di aprile 2024 sono state effettuate attività didattiche laboratoriali con alcune scuole della Città di Torino, organizzate da due Dipartimenti dell'Ateneo coinvolti nel Progetto di Ricerca (Dipartimenti di Giurisprudenza e Dipartimento di Psicologia). La selezione delle scuole è avvenuta nell'ambito del canale "Un giorno all'Università", iniziativa che vede coinvolti, oltre all'Università di Torino, il Comune di Torino, il Politecnico di Torino, il Conservatorio Statale "Giuseppe Verdi", lo IAAD - Istituto d'Arte e Design Applicati, IED - Istituto Europeo di Design, l'Accademia Albertina delle Belle Arti e il Centro Interuniversitario Agorà Scienza nell'ambito del progetto Torino Città Universitaria. Tale collaborazione si pone da ormai svariati anni l'obiettivo di costruire un immaginario di accessibilità all'alta formazione in condizioni di pari opportunità e di diffondere tra gli studenti e le studentesse della scuola

² La selezione delle città non è stata casuale: si è voluto, infatti, garantire adeguata attenzione a diverse realtà territoriali, estendendo la ricerca a scuole appartenenti ad almeno tre dei quattro quadranti in cui è divisa la Regione Piemonte.

UNIVERSITÀ
DI TORINO

primaria e secondaria inferiore la consapevolezza dell'impatto che la ricerca ha sulla nostra vita quotidiana. Questa seconda parte di attività con le scuole torinesi si prefiggeva come obiettivo quello di diffondere i primi risultati parziali conseguiti nel corso del progetto e di raccogliere ulteriori utili per il medesimo.

Nel dettaglio, in data 10 aprile e 17 aprile si sono tenuti gli incontri di area giuridica rispettivamente con la classe 2B dell'Istituto Matteotti Pellico di Torino (scuola secondaria inferiore) e con la classe 5B dell'Istituto Comprensivo Saba plesso Galimberti (scuola primaria). Gli incontri di area giuridica si sono svolti in collaborazione con cinque studentesse della Clinica legale "Famiglie, minori e diritto" del Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Torino, coordinata dalla prof.ssa Long. Le studentesse (Irene Colombo, Chiara Maddalena Di Nunzio, Giorgia Giordano, Alessia Mino e Chiara Papa) hanno avuto un ruolo centrale nella preparazione e nell'implementazione dell'attività, con la supervisione e coordinamento della borsista del progetto di area giuridica, dott.ssa Marta Mantione.

Gli incontri del 10 e 17 aprile hanno avuto la seguente struttura: inquadramento del tema oggetto dell'attività e definizione degli obiettivi, in seguito, attività di *brainstorming* con gli

studenti e le studentesse partendo dalle seguenti domande: "Cos'è per voi un diritto" Cos'è salute per il diritto? Cosa vuol dire per voi stare bene (in generale e a scuola)?".

Dopo questa prima parte introduttiva, le studentesse della Clinica legale, coadiuvate dalla dott.ssa Mantione, hanno proceduto con l'esposizione di alcuni temi di carattere giuridico e, in particolare, con la spiegazione di alcuni riferimenti normativi nazionali e sovranazionali con riferimento al tema "cos'è salute per il diritto" (art. 32 Cost, artt. 24 e 27 Convenzione

ONU sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza).

La terza parte dell'attività è consistita in un'attività di carattere pratico, che ha visto coinvolti e coinvolte direttamente le studentesse e gli studenti delle classi partecipanti, finalizzata a raccogliere ulteriori riflessioni circa il significato del concetto di “benessere” e “stare bene”. In particolare, i bambini e le bambine sono state/i chiamate/i, divisi/e per gruppi, a realizzare la propria “Carta dei diritti dei bambini e delle bambine a scuole”. Più nel dettaglio, è stato chiesto alle classi partecipanti di riflettere in merito a possibili criticità esistenti che vorrebbero fossero oggetto di miglioramento in ambito scolastico e di tramutare le riflessioni in “diritti”, al fine di comporre il proprio documento.

Divisi per gruppi e supervisionati dalle studentesse della Clinica legale e dalla dott.ssa Mantione, i bambini e le bambine hanno dapprima stilato una lista di “diritti”, per poi procedere con la realizzazione di una vera e propria “campagna pubblicitaria” della propria Carta dei diritti.

Al termine dell'esposizione di ciascun gruppo è seguito un momento di restituzione su quanto emerso e sono stati illustrati i risultati parziali del Progetto di Ricerca e ci si è confrontati su come moltissime tematiche apparivano ricorrenti e trasversali, soprattutto con riferimento al significato attribuito al concetto di “benessere” ed alle strategie utili per promuoverlo.

Infine, sono stati consegnati alle classi dei fogli con domande aperte del seguente tenore: “Se avessi la possibilità di lasciare un messaggio alla Garante Regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Piemonte, cosa le diresti? Cosa vuol dire per te <stare bene> a scuola? E a casa?”; “Qual è la cosa in assoluto più negativa che la pandemia da Covid-19 ti ha

lasciato?"; "Se fossi un/una politico/a quale decisione prenderesti per fare stare bene i bambini e le bambine della tua età?".

In data 15 aprile, 22 aprile e 14 maggio 2024 si sono svolti gli incontri, rispettivamente, con classi degli Istituti "Convitto Nazionale Umberto I" di Torino (scuola secondaria di primo grado), "Pacinotti" di Torino (scuola secondaria di primo grado) e Istituto "Gino Strada - plesso Fontana" (scuola primaria) organizzati dal Dipartimento di Psicologia (referente prof. Luca Rollé e borsista di ricerca dott.ssa Loredana Macri), sempre nell'ambito dell'iniziativa "Un giorno all'università".

I laboratori sono stati condotti dal prof. Luca Rollé e dalla borsista di area psicologica, dott.ssa Loredana Macri, con il supporto della dott.ssa Marta Mantione, borsista di area giuridica. I tre incontri, in particolare, hanno avuto la seguente struttura. Una prima parte, condotta dal professor Rollé, è stata dedicata ad un'introduzione di carattere generale sulla

**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

psicologia, le figure professionali che operano in tale ambito e un cenno al vasto tema delle emozioni. Successivamente, si è passati al tema più specifico del benessere e della salute. E' stato chiesto ai ragazzi e alle ragazze di scrivere su un post - it anonimo quella che secondo loro deve essere considerata la definizione di benessere. Il materiale è stato poi raccolto dal docente e dalle borsiste presenti per gli obiettivi del presente progetto.

Infine, al termine del laboratorio è stato consegnato a ciascun studente e studentessa un questionario contenente la seguente domanda: “Se avessi un ruolo politico/decisionale proporrei che per la salute e il benessere dei/delle giovani cittadini/e si facesse...?”.

Per quanto attiene alla parte di ricerca con le scuole sono stati coinvolti 118 studenti e studentesse degli Istituti scolastici di Torino, Asti e Biella sopra menzionati. Come già accennato, poi, sono stati coinvolti **143 bambini e ragazze di istituti scolastici torinesi, nell’ambito dell’iniziativa “Un giorno all’Università”**, per la presentazione dei primi risultati conseguiti e per la raccolta di ulteriori dati utili.

b2) Focus salute mentale

Un secondo ambito della ricerca empirica partecipata ha riguardato la salute mentale. Sono stati coinvolti 31 pazienti adolescenti (12-18 anni) e giovani adulti (19-24 anni) afferenti alle seguenti strutture: SC di Neuropsichiatria Infantile U (responsabile, prof. B. Vitiello-DH e Reparto di degenza), SC di Oncoematologia pediatrica (responsabile prof.ssa F. Fagioli), Centro Esperto per i DCA U (responsabile, prof. Giovanni Abbate Daga). La ricerca è stata svolta dalla borsista di area medica per il progetto, dott.ssa Federica Graziano, sotto la supervisione della responsabile scientifica dott.ssa Chiara Davico (Dipartimento SSPP – Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche). Inoltre, sono stati coinvolti uno specializzando in neuropsichiatria infantile, una specializzanda in psichiatria adulti, una dottoranda in neuroscienze e due specializzandi in psicologia (scuola di psicoterapia). Tale attività di ricerca è stata preceduta da un’intesa attività di coordinamento e di preparazione tra le persone sopraindicate.

Nello specifico, l’indagine si poneva i seguenti obiettivi: analizzare il concetto di “benessere mentale” in un campione di pazienti adolescenti e giovani adulti afferenti alle strutture sopra indicate ed approfondire in che modo, secondo i ragazzi e le ragazze partecipanti allo studio, le Istituzioni (*in primis* la scuola e il mondo della sanità) potrebbero contribuire a favorire il loro benessere mentale. In un’ottica di ricerca partecipata, è stata scelta la metodologia del *photovoice* per coinvolgere i partecipanti lungo tutto lo svolgimento delle attività, dalla

definizione degli obiettivi alla condivisione dei risultati finali. Ai laboratori è stato dato il titolo “Dillo con una foto. Giovani e benessere: il punto di vista dei ragazzi e delle ragazze”.

Nel dettaglio, nel corso della ricerca svolta presso il reparto di Oncoematologia Pediatrica - Ospedale Regina Margherita (Febbraio-Marzo 2024) sono stati coinvolti cinque ragazzi e ragazze (18-24 anni) e sono stati realizzati tre incontri di gruppo presso Casa UGI2 – Torino. Tutti i partecipanti, inoltre, sono stati intervistati individualmente. Al termine delle attività è stato realizzato un prodotto finale costituito da un cerchio sospeso con appese le fotografie e i cartellini con le parole chiave emerse nelle discussioni.

Con riferimento, invece, al reparto NPI - Ospedale Regina Margherita (marzo 2024) sono stati coinvolti undici partecipanti (12-16 anni) e sono stati realizzati tre incontri di gruppo. Non sono state realizzate interviste individuali. Data la peculiarità del contesto del reparto DH (i/le ragazzi/e non possono uscire dal reparto e non è permesso loro usare smartphone) non è stato possibile far realizzare ai partecipanti degli scatti fotografici. L'attività, quindi, è stata adattata facendo realizzare dei collage che rappresentassero l'idea di benessere mentale prevedendo sempre al termine un momento di restituzione e condivisione. Il prodotto finale è costituito dalle foto dei collage realizzati disposte su un cartellone con le parole chiave emerse nella discussione.

Da ultimo, per quanto concerne il centro Esperto Regionale DCA – Ospedale Molinette (marzo-aprile 2024) sono state coinvolte nove ragazze (19-30 anni) e sono stati realizzati cinque incontri di gruppo in un tempo dedicato durante le attività del Day Hospital. Tutte le partecipanti sono anche state intervistate individualmente. Per la riflessione iniziale sui dati di ricerca relativi al benessere/malessere dei giovani sono stati utilizzati materiali adatti alla

fascia di età giovane adulta. Il prodotto finale è costituito da un pannello con le foto realizzate e le parole chiave emerse nelle discussioni.

Con riferimento all'area sanitaria, le attività hanno coinvolto 31 pazienti adolescenti e giovani adulti dei reparti di oncoematologia pediatrica dell'Ospedale Regina Margherita, di Neuropsichiatria infantile dell'Ospedale Regina Margherita e il Centro di disturbi alimentari dell'Ospedale Molinette.

b3) Focus famiglie

Dal mese di ottobre 2023 al mese di dicembre 2023 è stata condotta l'attività di ricerca con i Servizi sociali e i Centri per le famiglie del territorio piemontese, specificatamente di tre diverse aree del Piemonte: Torino (distretto Nord Est), Biella e Asti, per un totale di 34 operatori e operatrici incontrati. In particolare, sono stati coinvolti gli assistenti sociali che operano nell'ambito dei servizi per minori e famiglie. Le attività sono state condotte dalla dott.ssa Giulia Arena con la supervisione della prof.ssa Roberta Bosisio del Dipartimento di Culture, Politiche e Società dell'Università di Torino.

L'obiettivo centrale di questa parte della ricerca è stato esaminare gli impatti della pandemia da COVID-19 sulle famiglie, con particolare attenzione a quelle considerate "vulnerabili" e sotto la responsabilità dei servizi sociali del Piemonte. È stato ritenuto utile coinvolgere anche i Centri per le Famiglie dei Comuni sopracitati, per avere un quadro esaustivo delle famiglie del territorio, non necessariamente caratterizzate da disagi socio-economici. La ricerca ha previsto lo svolgimento di interviste ai responsabili dei servizi: sono stati condotti colloqui in profondità con i dirigenti dei servizi sociali e dei centri per le famiglie responsabili delle aree coinvolte nella ricerca. In aggiunta, sono stati svolti *focus group* con gli operatori che lavorano nell'area dei servizi per minori e famiglie, inclusi quelli che operano nei Centri per le famiglie. I temi che sono stati individuati hanno avuto l'obiettivo di ottenere una visione complessiva delle principali sfide riscontrate durante la pandemia sia dal punto di vista degli

operatori che delle famiglie assistite dai servizi. In particolare, si sono volute approfondire le forme di vulnerabilità preesistenti, inclusi disturbi neuropsichici infantili, fragilità economica e isolamento sociale, e le sfide emerse durante la pandemia. Sono stati inclusi i casi in cui le famiglie hanno richiesto assistenza a causa dell'aggravarsi delle loro condizioni familiari, abitative o economiche dovute alla pandemia, ma anche i fattori di vulnerabilità endogeni, cioè quelli legati alle situazioni personali o familiari dei bambini e degli adolescenti che hanno potuto influire negativamente sul loro neurosviluppo e sulla salute mentale. Inoltre, è stato ritenuto importante approfondire come i servizi abbiano risposto alle situazioni di malessere psicologico dei giovani, quali strumenti di gestione siano stati utilizzati e quali strategie di prevenzione e intervento innovative siano state sviluppate per arricchire pratiche consolidate. Le stesse tematiche sono state individuate per i *focus group*.

Dalla ricerca con i Servizi sociali e con i centri per le famiglie del territorio piemontese è emerso, sinteticamente, quanto segue. Per quanto riguarda i bisogni delle famiglie durante la pandemia, la criticità che tutti i servizi coinvolti nella ricerca hanno riscontrato è stato l'aumento della conflittualità intrafamiliare e della violenza domestica. Per contro, non è stato riscontrato un aumento dei casi di violenza direttamente subita dai minori, ma detta circostanza potrebbe anche ricondursi al fatto che le persone di minore età, non avendo in quel periodo altre occasioni di interazioni sociali, oltre a quelle familiari, data la chiusura della maggior parte dei servizi educativi e ricreativi, non hanno potuto mostrare sofferenza o chiedere aiuto. È emerso, inoltre, che, nel corso del periodo pandemico, vi sia stata una considerevole compromissione del diritto dei bambini e delle ragazze di mantenere i rapporti con entrambe le figure parentali. Ancora, i Servizi coinvolti nella ricerca hanno posto in luce la riscontrata difficoltà per le famiglie “economicamente fragili”, di riuscire a garantire un'adeguata frequenza della prole alla didattica a distanza, a causa della mancanza di *device* elettronici. I centri per le famiglie di tutte le province, inoltre, hanno riscontrato un considerevole aumento delle richieste di sostegno genitoriale da parte dei nuclei con figli adolescenti e preadolescenti, a causa delle problematiche che sono sorte nel confronto intergenerazionale, “dall'ascolto dei figli al definire proprio dei confini educativi anche in

termini di autorevolezza e gestione delle regole educative”. Le operatrici dei servizi coinvolti hanno messo in luce come la pandemia da Covid-19 e le restrizioni adottate per contenere il contagio abbiano radicalmente trasformato la quotidianità dei bambini/e e ragazzi/e. In generale, tutti gli operatori hanno avanzato la preoccupazione di prevenire i danni a lungo termine causati dalla pandemia, specialmente in relazione alle conseguenze derivanti da traumi emotivi e affettivi. Tali situazioni possono manifestarsi attraverso dolore morale, ritiro sociale persistente fino alle sindromi hikikomori, dissocialità online, uso compensatorio di alcol e sostanze, autolesionismo. Nello specifico, infatti, si è notato un aumento dell’isolamento sociale negli adolescenti che già prima della pandemia avevano avanzato qualche difficoltà nella relazione. Si può evincere, inoltre, come la pandemia ha evidenziato e acuito disuguaglianze sociali, economiche e culturali preesistenti, con un impatto diretto sullo sviluppo neurologico e sulla salute mentale dei minori. I bambini e gli adolescenti inseriti in contesti familiari e sociali solidi hanno potuto meglio affrontare la situazione attivando risorse interne, mentre quelli già vulnerabili hanno visto aggravarsi i loro problemi e, in molti casi, la comparsa di nuove difficoltà. Da ultimo, nel quadro dell’organizzazione e del funzionamento dei servizi, una delle criticità emerse durante l’indagine è stata l’inadeguatezza sia in termini di personale che di collaborazioni. Si è notata una significativa insoddisfazione tra i professionisti riguardo alla cooperazione con i servizi sanitari. Questa carenza è stata evidente durante la pandemia, quando l’attività dei servizi ha continuato, soprattutto attraverso l’uso degli strumenti digitali, ma ha rivelato una impreparazione nel gestire una situazione di crisi che richiedeva un cambiamento dei metodi usuali di lavoro, simile a quanto è stato sperimentato in altri servizi pubblici come la scuola. Tra le azioni necessarie per migliorare la rete e il funzionamento dei servizi sociali, si rendono prioritari interventi volti a potenziare la presenza dei servizi medesimi sul territorio e a preparare gli operatori sociali ad affrontare situazioni di emergenza in modo strutturale. È fondamentale dotarli delle conoscenze e delle risorse necessarie per fornire servizi essenziali anche durante situazioni di crisi. L’esperienza vissuta durante la pandemia dovrebbe rappresentare un’opportunità di apprendimento e crescita per affrontare meglio le sfide future. È importante, inoltre, potenziare la funzione dei

servizi nella prevenzione, evitando che le persone si rivolgano ai servizi sociali solo quando i problemi sono diventati irrimediabili.

Per quanto concerne la parte di ricerca con i Servizi sociali e con i centri relazioni e famiglie sono stati coinvolti, complessivamente, 34 professioni sul territorio di Torino, Asti e Biella.

d) Elaborazione delle raccomandazioni

A partire dal mese di maggio, al termine di gran parte delle attività di ricerca, la referente scientifica del progetto e la borsista di area giuridica hanno iniziato a lavorare all'elaborazione delle raccomandazioni di *Policy*, che rappresentavano, come sopra illustrato, uno degli obiettivi del progetto.

La stesura delle raccomandazioni strategiche è stata improntata sui principi fondamentali che hanno ispirato tutto il progetto di ricerca: partecipazione ed interdisciplinarietà.

Con riferimento al primo aspetto, pare rilevante sottolineare come punto d'avvio dell'elaborazione delle indicazioni di *policy* sono state le osservazioni (verbali e scritte) delle persone di minore età coinvolte nella ricerca "raccolte" nel corso delle attività sopra descritte. In particolare, i temi selezionati come oggetto delle cinque raccomandazioni, di cui si dirà meglio in seguito, sono stati individuati al termine della ricerca con i bambini e le ragazze, analizzando nel dettaglio le sollecitazioni giunte alle ricercatrici e ai ricercatori.

Le raccomandazioni strategiche, poi, sono state elaborate osservando un approccio fortemente interdisciplinare, coerentemente con il più ampio progetto di ricerca. Infatti, fin dalle prime fasi di elaborazione dei risultati, finalizzata alla scrittura del prodotto finale, sono stati coinvolti i docenti referenti e i ricercatori/ricercatrici *junior* di tutti i Dipartimenti coinvolti. Nel dettaglio, a partire dal mese di giugno, la prof.ssa Long e la dott.ssa Mantione hanno condiviso con il resto del *team* di ricerca le aree di interesse individuate quali possibili contenuti delle raccomandazioni, con l'obiettivo di indagare altri possibili temi di rilievo. Inoltre, successivamente all'elaborazione delle prime bozze di indicazioni strategiche, è stato

chiesto alle/ai docenti ed ai ricercatori/ricercatrici di integrare i testi con la letteratura scientifica e le ricerche già esistenti nei propri ambiti disciplinari, al fine di ottenere degli elaborati il più possibile completi e, appunto, interdisciplinari.

Nell'ambito del lavoro appena descritto sono state elaborate **cinque raccomandazioni strategiche**: **“Prendere e dare la parola a ragazzi e ragazze”** (sull'importanza di promuovere un maggior coinvolgimento delle persone di minore età nelle decisioni che li riguardano), **“E' una questione di testa”** (sull'importanza del benessere mentale), **“A ciascuno il suo”** (sull'importanza di valorizzare le differenze), **“Restituire il tempo libero”** (sulla “tutela” del tempo libero come “strategia” per il benessere), **“Facciamo rete!”** (sull'importanza di “fare rete” tra i servizi che operano nel settore dell'infanzia e dell'adolescenza).

Le cinque raccomandazioni sono state presentate nell'ambito dell'evento conclusivo del progetto di ricerca, di cui si dirà meglio *infra*, e, nelle settimane successive, dopo un ulteriore lavoro di integrazione e revisione dei testi, sono state trasmesse agli enti *partners* del progetto e, soprattutto, ai decisori politici.

In collaborazione con

A ciascuno il suo

autrici: Joëlle Long e Marta Mantione, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Torino

I bisogni di bambini e ragazzi

Le persone di minore età coinvolte nelle attività di ricerca-azione realizzate nell'ambito del progetto "L'effetto della pandemia da COVID-19 sul benessere dell'infanzia e dell'adolescenza in Piemonte. Una ricerca interdisciplinare e partecipata per progettare politiche sociali in risposta alle crisi" hanno manifestato la volontà di essere maggiormente considerate nelle proprie specificità ed individualità dagli adulti di riferimento. Particolare enfasi è stata posta sull'ambito scolastico.

- *Gli insegnanti dovrebbero cercare di capire nel profondo ogni alunno, non solo guardare alla classe nell'insieme* (ragazzo, scuola secondaria di secondo grado, laboratorio *Photovoice* presso i reparti ospedalieri della Città della Salute e della Scienza di Torino ♦)
- *"spesso vengono fatti passare in secondo piano molti aspetti psicologici di uno studente per tirar fuori soltanto il rendimento scolastico"* (ragazzo, scuola secondaria di secondo grado, laboratorio *Photovoice* presso i reparti ospedalieri della Città della Salute e della Scienza di Torino ♦)
- *Mi piacerebbe poter frequentare corsi di interesse individuale* (alunno, classe terza scuola secondaria di primo grado, Torino, nell'ambito dell'iniziativa "Un giorno all'Università" □)
- *Proporrei che i ragazzi potessero praticare una materia a piacere interessante* (alunna, classe terza scuola secondaria di primo grado, Torino, nell'ambito dell'iniziativa "Un giorno all'Università" □)
- *Possibilità di imparare frequentando laboratori a scelta* (alunna, classe quinta scuola primaria, Torino, nell'ambito dell'iniziativa "Un giorno all'Università" □)

LEGENDA CITAZIONI:

- → incontri con le scuole nell'ambito dell'iniziativa "Un giorno all'Università", condotti dalla dott.ssa

Con il contributo di

Loredana Macri e dalla dott.ssa Marta Mantione, con la supervisione, rispettivamente, del prof. Luca Rollé, Dipartimento di Psicologia, e della prof.ssa Joëlle Long, Dipartimento di Giurisprudenza

- ▲ → ricerca con i Servizi Sociali e con i Centri relazioni e famiglie del territorio piemontese, condotta dalla dott.ssa Giulia Arena, con la supervisione della prof.ssa Roberta Bosio del Dipartimento Cultura, Politiche e Società dell'università di Torino
- → incontri con le scuole nell'ambito dell'iniziativa "Un giorno all'Università", condotti dalla dott.ssa Marta Mantione, con la supervisione della prof.ssa Joëlle Long, Dipartimento di Giurisprudenza
- ♦ → ricerca condotta nei reparti di Neuropsichiatria infantile, oncematologia pediatrica e Centro esperto per i DCA della AOU Città della salute e della scienza di Torino, condotta dalla dott.ssa Federica Graziano, con la supervisione della dott.ssa Chiara Davico, Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatrica

Il quadro normativo

A livello internazionale, con specifico riferimento all'ambito scolastico, si richiama il seguente riferimento normativo

Art. 29, secondo comma, lett. a) Convenzione ONU del 1989

e) *Project management*

Nel corso del progetto di ricerca sono stati organizzati incontri semestrali tra i rappresentanti dei Dipartimenti coinvolti e degli enti *partners*, per aggiornamenti reciproci sullo stato di avanzamento dei lavori. La prof.ssa Long ha poi garantito in modo continuativo il coordinamento delle diverse attività portate avanti.

e) *La comunicazione delle attività e dei risultati del progetto*

Per quanto riguarda la comunicazione dei contenuti del progetto di ricerca e dei risultati nell'ambito dello stesso conseguiti sono state attuate alcune iniziative.

Nel mese di maggio, le borsiste di area giuridica e di area psicologica si sono occupate di redigere una breve informativa rivolta alla scuola di specializzazione in psicologia della salute, ove è stato brevemente descritto il progetto di ricerca e i risultati parziali fino a quel momento ottenuti, con uno specifico *focus* sui dati di maggior interesse da un punto di vista psicologico. Il documento è stato diffuso per il tramite dei canali social e della newsletter della Scuola di specializzazione.

UNIVERSITÀ
DI TORINO

Giovedì 16 maggio 2024 si terrà il primo evento di disseminazione del progetto interdipartimentale finanziato dalla **Fondazione CRT**

“L’effetto della pandemia da Covid-19 sul benessere dell’infanzia e dell’adolescenza in Piemonte. Una ricerca interdisciplinare e partecipata per progettare politiche sociali in risposta alle crisi”

Il progetto di ricerca vede coinvolti ben sette Dipartimenti dell’Ateneo torinese, tra cui quello di Giurisprudenza (capofila), referente prof.ssa Joëlle Long, e quello di Psicologia, referente professor Luca Rollè, oltre a contare svariati enti pubblici e privati, quali *partners* a sostegno.

Due i principali **obiettivi** che il progetto, avviato nel mese di ottobre 2023, si prefigge:

1. indagare gli effetti della pandemia da Covid-19 su bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai 17 anni
2. indagare il concetto di “benessere” e “salute” per bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai 17 anni.

L’evento del 16 maggio, organizzato con la preziosa collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, tra gli enti a supporto del progetto, è principalmente rivolto ai docenti di scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado del territorio piemontese e si prefigge l’obiettivo di **presentare i primi risultati** raggiunti dalla ricerca sul campo.

Tra i risultati di **maggior interesse psicologico**, fino ad ora emersi, si segnala:

- la necessità di una rivisitazione del sistema scolastico, maggiormente orientato alla partecipazione attiva degli studenti e delle studentesse, al fine di favorire lo sviluppo di un pensiero critico;
- il bisogno di opportunità e spazi per una maggiore e consapevole crescita personale;
- la necessità di promuovere corsi di psicoeducazione e di una maggiore sensibilizzazione sul tema del benessere psicologico.

In seguito all’evento conclusivo del progetto, l’Ufficio Stampa UniTO ha diffuso un comunicato stampa relativo alla ricerca ed al suddetto convegno diffuso su “Unito News”.

UNIVERSITÀ
DI TORINO

Il progetto di ricerca e, in particolare, l'evento finale del 19 settembre è stato poi pubblicizzato con un “*Save The Date*” diffuso con la newsletter del Dipartimento di Giurisprudenza nel mese di luglio e dei primi giorni di settembre.

Infine, le Raccomandazioni di *Policy* realizzate, unitamente ad un comunicato relativo al progetto di ricerca ed ai risultati conseguiti, sono state pubblicate sul portale del Dipartimento di Giurisprudenza “ForIus”.

UNIVERSITÀ
DI TORINO

[< Torna agli articoli](#)

Ottobre 26, 2024

L'effetto della pandemia da Covid-19 sul benessere dell'infanzia e dell'adolescenza in Piemonte. Una ricerca interdisciplinare e partecipata per progettare politiche sociali in risposta alla crisi

f) La disseminazione

In data 16 maggio 2024, dalle ore 16:30 alle ore 18:30, si è tenuto, sulla piattaforma Webex, il primo evento di disseminazione del progetto di ricerca dal titolo **“L’effetto della pandemia da Covid-19 sul benessere dell’infanzia e dell’adolescenza in Piemonte. Un’analisi di tipo**

qualitativo”. L’incontro è stato organizzato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, tra i *partners* del progetto, in particolare nella persona della referente dott.ssa Emilia De Maria.

Il seminario aveva l’obiettivo di presentare i primi risultati della ricerca,

16 maggio 2024 ore 16:30
on line

L'effetto della pandemia da COVID-19
sul benessere dell'infanzia e
dell'adolescenza in Piemonte

un'analisi di tipo qualitativo

Con il sostegno di

Fondazione CRT

Programma

**Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza
e USR per il Piemonte**
Servizi Istituzionali

Larona Milani
docente ordinario di pedagogia generale e sociale, Unife
"L'effetto della pandemia da Covid 19 sul benessere
dell'infanzia e dell'adolescenza in Piemonte. Una ricerca
interdisciplinare e partecipata per progettare politiche
sociali in risposta alla crisi". Prospettive teoriche e
metodologiche della ricerca sul campo con le scuole

Lucia Lammino
Analista del comportamento in formazione, pedagogista e orientista professionale
Report della ricerca. Risultati della ricerca sul campo
nelle scuole primarie e secondarie di I e II grado.
benessere e Covid

Federica Graziano
dottoressa di ricerca in Psicologia sociale e dello sviluppo in una prospettiva applicativa
Report della ricerca. Giovani e benessere: il punto di
vista di ragazzi e ragazze

**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

in particolare la ricerca sul campo con le scuole primarie e secondarie di primo grado coinvolte e la ricerca nei reparti ospedalieri del Regina Margherita (NPI e oncematologia pediatrica) e Molinette (disturbi del comportamento alimentare).

Nel corso dell'incontro sono intervenute la Garante Regionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza, dott.ssa Ylenia Serra, e la prof.ssa Emilia De Maria per l'USR (saluti istituzionali ed introduzione all'evento), la prof.ssa Lorena Milani e la dott.ssa Lucia Lammino (per la parte della ricerca con le scuole) e la dott.ssa Federica Graziano (per la parte di ricerca ospedaliera).

L'evento ha visto un'ampia adesione (**circa 112 partecipanti**) soprattutto di docenti di scuole primarie e secondarie.

Coloro che hanno preso parte all'incontro, inoltre, hanno espresso un grande interesse verso il progetto di ricerca ed il tema oggetto dello stesso e, alcuni di essi, hanno anche chiesto di poter essere aggiornati circa futuri eventi, iniziative e materiale legato al progetto stesso.

Marta Mantione
Organizzatore, me

Lorena Milani

Ylenia Serra

Federica Graziano

Layout

Visualizzazione delle applicazioni di Lor... - 203% +

MOTIVI DELLA RICERCA

- **È ANCORA NECESSARIO PARLARE DI EFFETTI DELLA PANDEMIA COVID-19 SU BAMBINI E BAMBINE, PREADOLESCENTI E ADOLESCENTI?**
- Ricerche nazionali e internazionali sottolineano ampiamente gli **effetti negativi** del lockdown, della DAD e del distanziamento in termini di disagio e di malessere psicologico, con ricadute sul piano affettivo, sociale, cognitivo, corporeo, relazionale (Save the Children 2020a; 2020b; 2020c; 2020d; 2020f; 2021a, b; 2022; 2023; Oxfam, 2020a; 2020b; 2023).
- In **Piemonte** abbiamo condotto una **ricerca su circa 1200 studenti e studentesse tra i 16 e i 19 anni**. I dati hanno messo in rilievo il forte disagio vissuto da ragazzi e ragazze.

Partecipanti (112)

Cerca

- ↳ Lorena Milani
- ↳ Joelle Long
Coorganizzatore
- EP ↳ emilia de maria USR pe
- FG ↳ Federica Graziano
- LL ↳ Lucia Lammino
- YS ↳ Ylenia Serra

Disattiva audio coor... Attiva audi

Chat

mio?

da Giuseppina Mereu (privatamente): risolto,!

A: Tutti

Inserisci il messaggio di chat qui

**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

In data 19 settembre 2024, si è svolto, presso il Campus Luigi Einaudi dalle ore 9 alle ore 13:30, l'evento conclusivo del progetto dal titolo **“Bambine e ragazzi in Piemonte stanno bene? Una ricerca interdisciplinare e partecipata per progettare politiche sociali in risposta alle crisi”** volto alla presentazione dei risultati conseguiti ed, in particolare, delle raccomandazioni di *policy* ai decisori politici. Nel corso dell'evento sono intervenuti: la referente scientifica del progetto, i docenti rappresentanti dei Dipartimenti coinvolti e degli enti *partners*, i ricercatori e ricercatrici *junior* e la Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Piemonte.

UNIVERSITÀ
DI TORINO

Nel corso del convegno si sono succeduti interventi di docenti, ricercatori e ricercatrici *junior*, i quali hanno illustrato i risultati delle ricerche interdisciplinari svolte con bambini e ragazze, cui è stato chiesto di riflettere su cosa fosse per loro il benessere e quali fossero le strategie per promuoverlo. Inoltre, sono state illustrate alcune Raccomandazioni di *policy* indirizzate in particolare ai decisori politici.

Nel dettaglio, dalle ricerche è emerso come la pandemia abbia avuto un impatto negativo sul benessere dell'infanzia e dell'adolescenza, primariamente in ragione dell'ostacolo posto alle relazioni sociali tra pari e al fatto che, con riferimento all'ambito scolastico, la didattica a distanza ha reso difficile un'attenzione alle specificità di ciascun alunno o alunna. Le relazioni familiari e il tempo libero per coltivare hobby e passioni hanno, invece, costituito per i ragazzi e le ragazze “strategie” utili per limitare i pregiudizi derivanti dalle restrizioni. Nelle loro riflessioni le persone di minore età hanno condiviso con i ricercatori e le ricercatrici l'importanza che le istituzioni li ascoltino, perché la partecipazione “genera” di per sé stessa benessere facendoli sentire considerati. Inoltre, i ragazzi e le ragazze coinvolte hanno dimostrato una forte consapevolezza sul tema della salute mentale e sulla necessità da parte della scuola che siano più e meglio valorizzati i bisogni e le aspirazioni di ciascuno.

Il convegno ha visto la partecipazione di un pubblico piuttosto variegato (assistenti sociali, docenti, personale sanitario ed educativo, studenti e studentesse universitarie) di **circa 70 persone**. Erano presenti l'Assessore alle Politiche sociali Jacopo Rosatelli, in rappresentanza del Comune di Torino, la Consigliera all'infanzia ed ai sistemi educativi Caterina Greco, in rappresentanza della Città Metropolitana di Torino, due funzionarie della Regione Piemonte, in rappresentanza dell'Assessore Marrone e la Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Piemonte (tra i *partners* del progetto di Ricerca) e della Valle d'Aosta Adele Squillaci.

A seguito dell'evento di settembre, la responsabile scientifica prof.ssa Long ha ricevuto alcuni inviti a presentare i risultati delle ricerche in ambiti particolarmente qualificati.

In data 7 novembre 2024, è stata invitata dalla dott.ssa Patriarca, consigliera comunale, Presidente della V Commissione del Comune di Torino, per un'audizione presso la summenzionata Commissione onde illustrare, insieme alla dott.ssa Chiara Davico, i contenuti del Progetto di Ricerca e i risultati conseguiti.

**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

In data 24 novembre 2024, con la dott.ssa Lammino, ha presentato i risultati del progetto al Tavolo Locale del Comune di Torino, organizzato dall'Ambito Territoriale torinese della Sperimentazione *Care Leavers*, il cui tema quest'anno era il “Benessere”.

e) Altre attività di disseminazione

Nel corso del progetto di ricerca sono state effettuate alcune attività di pubblicizzazione del progetto medesimo e di disseminazione dei risultati via via conseguiti.

21/04/24, 18:08 L'impatto della pandemia COVID-19 sul benessere dell'infanzia e dell'adolescenza in Piemonte

L'impatto della pandemia COVID-19 sul benessere dell'infanzia e dell'adolescenza in Piemonte

Ti chiediamo una breve definizione di Benessere

Quando ero adolescente, "benessere" significava

Avere un buon clima familiare, poter uscire, avere una madre che adempie al suo ruolo

Per me adesso "benessere" significa

Equilibrio familiare, scolastico, psicologico

Se fossi un decisore politico, cosa proporresti per la promozione della salute e del benessere dell'infanzia e dell'adolescenza?

Istituire la figura dello psicologo di base (esattamente come il medico di base) così che tutti possano essere seguiti e assistiti da una figura professionale in qualunque momento ci sia necessità

Questo modulo è stato creato fuori dal tuo dominio.

Google Moduli

<https://docs.google.com/forms/d/1AakZwqni65cm2ab47XnppArP39kin-06g0-qaNORH0ci0edl7hs-6614214c4#responses> 5/29

Nel mese di maggio 2024, le borsiste di area giuridica e psicologica sono intervenute nel corso di due lezioni tenute dal prof. Luca Rollé del Dipartimento di Psicologia, al fine di illustrare i primi risultati conseguiti nella prima fase del progetto di ricerca. Inoltre, al termine della presentazione è stato chiesto agli studenti e alle studentesse universitarie di inquadrare un QR code, che rimandava alla compilazione di un google form con alcune domande, tra cui: “Quando ero adolescente benessere significava”, “per me adesso benessere significa”, “se fossi un decisore politico, cosa proporresti per la promozione della salute e del benessere dell'infanzia e dell'adolescenza?”.

Allegati:

- 1) Raccomandazione 1 “Prendere e dare parola”

**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

- 2) Raccomandazione 2 “Restituire il tempo libero”
- 3) Raccomandazione 3 “A ciascuno il suo”
- 4) Raccomandazione 4 “E’ una questione di testa”
- 5) Raccomandazione 5 “Facciamo rete!”

In collaborazione con

Raccomandazione 1

Prendere e dare parola a bambin3 e ragazz3

autrici: Joëlle Long e Marta Mantione, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Torino

I bisogni di bambin3 e ragazz3

L'importanza di essere ascoltati e di poter partecipare alle decisioni è stata più volte richiamata da bambin3 e ragazz3 che hanno preso parte alla ricerca "L'effetto della pandemia da COVID-19 sul benessere dell'infanzia e dell'adolescenza in Piemonte. Una ricerca interdisciplinare e partecipata per progettare politiche sociali in risposta alle crisi". I ragazz3 hanno sottolineato, in particolare, quanto sia importante per loro anzitutto ricevere le informazioni necessarie per potersi esprimere su cosa avviene ("ascolto informato e consapevole")¹ e poi anche, in concreto, avere spazi di ascolto² sia in ambito familiare, che scolastico, dagli adulti di riferimento. La necessità di "dare parola" alle persone di minore età appare, dunque, un tema centrale quando si ragiona sul benessere dell'infanzia e dell'adolescenza. Ad evidenziarlo è, peraltro, anche un recentissimo documento dell'Autorità Garante nazionale dell'infanzia e dell'adolescenza, da cui emerge che solo il 18,3% dei giovani si sente abbastanza o molto coinvolto nelle decisioni prese a livello istituzionale.³

- *Per me stare bene vuol dire poter esprimermi ed essere ascoltata* (alunnə, classe seconda scuola secondaria di primo grado, Torino, nell'ambito dell'iniziativa "Un giorno all'Università" ☺)

- *Per me stare bene a scuola vuol dire essere ascoltata e capita dai prof* (alunnə, classe seconda scuola secondaria di primo grado, Torino, nell'ambito dell'iniziativa "Un giorno all'Università" ☺)

- *Molte volte non si ascolta cosa vogliono fare i ragazzi, ma decidono i genitori, o altre*

¹ Da un punto di vista giuridico, l'ascolto ed il coinvolgimento delle persone nelle decisioni che le riguardano (si pensi anche alla disciplina del consenso) non può prescindere da una previa informazione (si veda l'art. 3 della Convenzione sull'esercizio dei diritti del fanciullo del 1996 già sopra menzionata).

² Ed è il motivo per cui, come si diceva in apertura, la ricerca ha, di per sé, contribuito a creare benessere.

³ [Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, "Ragazze, ragazzi e adulti nei processi partecipativi. Pratiche e strategie", 30 settembre 2024.](#)

persone, anche se non hanno sentito le nostre opinioni (alunnə, scuola secondaria di primo grado Ⓢ)

- *Anche noi siamo persone, anche noi abbiamo il diritto di parlare!* (alunnə, scuola secondaria di primo grado, nell'ambito della ricerca condotta con le scuole Ⓢ)

- *È importante, ogni tanto, essere protagonisti anche noi e non ascoltare solo quello che dicono i professori...* (alunnə, scuola secondaria di primo grado Ⓢ)

- *E' bello sentirsi ascoltati e capiti da un'altra persona e non succede sempre* (ragazzə, scuola secondaria di secondo grado, laboratorio *Photovoice* presso i reparti ospedalieri della Città della Salute e della Scienza di Torino ♦)

- *Davvero questa non è solo una ricerca ma ci sarà modo di far arrivare i nostri messaggi alle Istituzioni?* (ragazzə, scuola secondaria di secondo grado, laboratorio *Photovoice* presso i reparti ospedalieri della Città della Salute e della Scienza di Torino ♦)

- *Se avessi un ruolo politico/decisionale proporrei che per la salute e il benessere delle/dei giovani cittadini/e si facessero più attività del genere, perché ogni giovane dovrebbe sapere queste cose* (alunnə, classe terza scuola secondaria di primo grado, nell'ambito dell'iniziativa "Un giorno all'Università" □)

LEGENDA CITAZIONI:

□ → incontri con le scuole nell'ambito dell'iniziativa "Un giorno all'Università", condotti dalla dott.ssa Loredana Macri e dalla dott.ssa Marta Mantione, con la supervisione, rispettivamente, del prof. Luca Rollé, Dipartimento di Psicologia, e della prof.ssa Joëlle Long, Dipartimento di Giurisprudenza

▲ → ricerca con i Servizi Sociali e con i Centri relazioni e famiglie del territorio piemontese, condotta dalla dott.ssa Giulia Arena, con la supervisione della prof.ssa Roberta Bosisio del Dipartimento Cultura, Politiche e Società dell'università di Torino

Ⓢ → incontri con le scuole nell'ambito dell'iniziativa "Un giorno all'Università", condotti dalla dott.ssa Marta Mantione, con la supervisione della prof.ssa Joëlle Long, Dipartimento di Giurisprudenza

♦ → ricerca condotta nei reparti di Neuropsichiatria infantile, oncoematologia pediatrica e Centro esperto per i DCA della AOU Città della salute e della scienza di Torino, condotta dalla dott.ssa Federica Graziano, con la supervisione della dott.ssa Chiara Davico, Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatrica

Ⓢ → ricerca con le scuole condotta dalla dott.ssa Lucia Lammino (dott.ssa in Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi, ricercatrice borsista), sotto la direzione scientifica di Lorena Milani (Professoressa Ordinaria di Pedagogia generale e sociale).

Il quadro normativo

L'ascolto di bambini e ragazzi⁴ costituisce lo strumento fondamentale per la partecipazione alle decisioni suscettibili di influenzare in misura significativa la loro vita. Il Comitato ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza⁵ ha identificato l'articolo 12⁶ come uno dei quattro principi generali della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20 novembre 1989, insieme al diritto alla non discriminazione, al diritto alla vita e allo sviluppo ed alla primaria considerazione del superiore interesse dei bambini. Ciò implica che quanto sancito dalla sopracitata norma non costituisce solo un diritto di per sé, ma deve essere preso in considerazione nell'interpretazione e nell'attuazione di tutti gli altri diritti previsti dalla CRC.

⁴ Sul tema le risorse disponibili a livello nazionale ed internazionale sono assai vaste. Tra i tanti contributi della letteratura giuridica, v. L. Lenti, "L'ascolto del minore", in L. Lenti (a cura di), *Diritto della famiglia*, Giuffrè, 2021, pp. 104-11; A.C. Moro, *Manuale di diritto minorile*, a cura di M. Dossetti, C. Moretti, M. Moretti, P. Morozzo della Rocca, S. Vittorini Giuliano, Torino, 2019, p. 534 e ss; I. Bitonti, "Perenne attualità dell'istituto dell'ascolto del minore", in *Rivista Trimestrale di diritto e procedura civile*, 2017, p. 1069; G. Ballarini, "Contenuto e limiti del diritto all'ascolto nel nuovo art. 336-bis c.c.: il legislatore riconosce il diritto del minore a non essere ascoltato", in *Diritto della famiglia e delle persone*, 2014, p. 841. Oltre ai riferimenti bibliografici appena citati si segnalano le [le linee guida adottate dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza il 1° giugno 2022 e approvate dalla Conferenza Unificata in data 6 luglio 2022](#) sulla partecipazione delle persone di minore età che individuano quattro ambiti ove è necessario implementare la partecipazione: famiglia, scuola, la ricerca promossa sul tema da [Save The Children nel 2020](#); la ricerca di Agia, Unhcr (2019), L'ascolto e la partecipazione dei minori stranieri non accompagnati in Italia. Rapporto finale attività di partecipazione AGIA – UNHCR, 2017-2018.

Interessanti, ancora, le sezioni dedicate alla partecipazione minorile di: Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza: www.minori.gov.it Autorità nazionale garante per l'infanzia e l'adolescenza:

www.garanteinfanzia.org Unicef: www.unicef.it; www.unicef.org Consiglio d'Europa: <https://www.coe.int/en/web/children/participation> Organizzazioni e reti internazionali: www.savethechildren.net; www.savethechildren.it; www.eurochild.org; In Italia: <https://gruppcrc.net/area-tematica/partecipazione126/>; il "Manuale di programmazione e progettazione dei servizi per le nuove generazioni" realizzato nel 2022 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l'Istituto degli Innocenti di Firenze.

⁵ Il Comitato sui diritti dell'infanzia è stato istituito dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia (art. 43) ed è composto da 18 esperti, che hanno il compito di esaminare i progressi compiuti dagli Stati nell'attuazione degli obblighi contratti con la ratifica della Convenzione e dei due Protocolli Opzionali alla Convenzione. Il 20 luglio 2009, il Comitato ha pubblicato il Commento generale n. 12 (<https://digitallibrary.un.org/record/671444?v=pdf>), con cui ha fornito agli Stati indicazioni utili per la più efficace attuazione dell'art. 12 della CRC.

⁶ L'articolo 12 CRC non impone nessun limite di età per il riconoscimento del diritto di bambini/e e adolescenti di esprimere le proprie opinioni e, secondo il Comitato ONU sui diritti dell'Infanzia, gli Stati dovrebbero presumere che ciascun bambino/a o adolescente abbia la capacità di formarsi le proprie opinioni e riconoscere che ha il diritto di esprimerle. Nel diritto italiano interno, si parla di "capacità di discernimento".

Articolo 12.

- 1. Gli Stati parti garantiscono al capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni sono prese in considerazione tenendo conto dell'età e del grado di maturità.*
- 2. A tal fine, si darà in particolare la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.*

La studiosa irlandese Laura Lundy ha efficacemente riassunto l'art. 12 CRC, individuando quattro caratteri fondamentali che devono sussistere perché l'ascolto del minore sia effettivo :

- *space* (spazio): a bambini e bambine, ragazzi e ragazze deve essere garantito uno spazio sicuro e inclusivo per formare ed esprimere le loro idee;
- *voice* (voce): bambini e bambine, ragazzi e ragazze devono essere agevolati e sostenuti nell'esprimere il proprio punto di vista;
- *audience*: l'opinione delle persone di età minore deve essere realmente ascoltata;
- *influence* (influenza): il punto di vista della persona di età minore deve essere preso in considerazione e, se opportuno, recepito da chi ha il potere di agire e prendere decisioni.⁷

Sul piano del diritto dell'Unione Europea, l'art. 24 comma 1° della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (anche nota come Carta di Nizza) stabilisce che “i minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione.⁸ Questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità”.⁹

⁷ L. Lundy "*Voice*" is not enough: conceptualising Article 12 of the United Nations Convention on the Rights of the Child", *British Educational Research Journal*, 2007, vol. 33, 6, pp.927-942.

⁸ A livello del diritto UE si segnala anche la Strategia dell'Unione europea sui diritti dei minorenni, adottata dalla Commissione europea il 24 marzo 2021, che tutte le iniziative esistenti in materia di diritti dei minorenni e formula specifiche raccomandazioni volte a garantire la partecipazione dei minorenni alla vita politica e democratica dell'UE.

⁹ A livello europeo, degno di note sul tema è anche la Commissione europea ad adottare la Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, 24 marzo 2021, COM(2021) 142 final, Strategia dell'Ue sui diritti dei minori, e il Consiglio dell'Ue ad adottare la raccomandazione 14 giugno 2021, (UE)2021/1004, che istituisce una garanzia europea per l'infanzia, nell'ambito dei quali vi è stato un vero coinvolgimento diretto delle persone di minore età, mediante lo svolgimento di consultazioni e la somministrazione di specifici questionari, allo scopo di garantire una effettiva partecipazione dei bambini, delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze nella stesura di questi importanti documenti che li riguardano.

La famiglia e la scuola sono pacificamente individuati come “spazi” privilegiati in cui è necessario rendere effettivo il diritto all’ascolto e alla partecipazione.

Per quanto riguarda la famiglia si riconosce l’utilità dell’ascolto per promuovere lo sviluppo individuale, migliorare le relazioni familiari e sostenere la socializzazione di bambin3 e ragazz3. Inoltre, l’ascolto gioca un ruolo di prevenzione di tutte le forme di violenza in casa e in famiglia. Da qui, la raccomandazione del Comitato agli Stati parti di promuovere programmi di educazione dei genitori, che prendano spunto dalle attitudini e dai comportamenti positivi esistenti e che disseminino informazioni sui diritti d3 bambin3 e dei genitori previsti dalla Convenzione.

Un esempio concreto di partecipazione dei minorenni, come gruppo, alle decisioni che li o le riguardano è quello dei consigli comunali dei ragazzi. In Piemonte, può segnalarsi la legge regionale 6 giugno 2023, n. 8, che riconosce il ruolo dei consigli comunali dei ragazzi come strumento di cittadinanza attiva e partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa delle comunità locali (art. 1). I consigli comunali delle persone di minore età vengono costituite dai Comuni tra rappresentanti di ragazz3, che frequentano dalla classe terza delle scuole primarie alle classi terze delle scuole secondarie di secondo grado. I membri dei Consigli Comunali dei ragazzi, secondo quanto disposto dagli artt. 2 e 3 della norma, hanno la possibilità di essere ascoltati dalle istituzioni comunali, di presentare delle proposte e dei pareri non vincolanti circa gli atti adottati dal Comune o dall’Unione dei Comuni. Inoltre, nell’ambito delle finalità della legge, vengono anche precisati i compiti della Regione, che sono: a) censire i CCR in un registro ufficiale regionale; b) svolgere attività di supporto informativo ai CCR; c) promuovere iniziative periodiche di raccordo e confronto tra

A livello dell’ordinamento interno, invece, come riferimenti normativi si possono individuare, sul piano nazionale:

- la legge 8 febbraio 2006 n. 54, che ha introdotto l’art. 155 *sexies*, rubricato “Poteri del giudice e ascolto del minore”, il cui primo comma prevede: “Il giudice dispone, inoltre, l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore, ove capace di discernimento”;
- l’art. 315 *bis*, comma terzo.

i CCR costituiti nei diversi comuni. Da ultimo, nell'ambito della legge regionale, viene istituita nella data del 4 dicembre, la Giornata regionale dei CCR, nel corso della quale i comuni condividono con la comunità regionale le pratiche messe in atto dai rispettivi CCR; si prevede poi che la Giornata regionale dei CCR sia realizzata in forma itinerante sul territorio regionale (art. 6).

I bisogni nella letteratura e le ricerche multidisciplinari

Il coinvolgimento attivo di bambin3 e ragazz3 in progetti di ricerca partecipata è uno strumento fondamentale per dare voce alle loro richieste e tradurle in azioni concrete per la promozione del loro benessere e il miglioramento della qualità di vita. Considerare il punto di vista di bambin3 e ragazz3 sui loro bisogni può aiutare a realizzare contesti più attenti alle loro esigenze e maggiormente in grado di favorire il loro sviluppo.

Il diretto coinvolgimento di bambin3 e ragazz3 è valorizzato anche dai progetti di ricerca. In ambito pedagogico, molti progetti adottano oggi una “metodologia partecipativa”, basata sul diretto coinvolgimento di bambin3 e ragazz3. Gli studi, contestuali o immediatamente successivi al periodo pandemico, poi, muovono dalle premesse di una certa “invisibilità istituzionale” delle persone di minore età durante la crisi e ad una scarsa attenzione della comunità scientifica ai danni legati alle difficoltà psicologiche causate dal confinamento.¹⁰

¹⁰ Boeris, C., Gozzelino, G., & Matera, F. (2021a). “Gli adolescenti tra fragilità e *advocacy*: una ricerca partecipativa nella scuola secondaria di secondo grado”, in M.L. Iavarone, M. Piccinno, S. Nosari, G. Armenise (Eds.), *Laboratori di indagine innovativa e trasversale dei problemi, delle sfide e dei temi della vita umana* (pp. 74-79). Lecce: Università del Salento, pp. 74-79.

Sulla letteratura pedagogica si rimanda inoltre a Boeris, C., Gozzelino, G., & Matera, F. (2021b). *Digital Citizenship and Digital Literacy to Give Voice to Teenagers: a Participatory Research Project*. In *The Organizing Committee the 2nd International Conference of the Journal Scuola Democratica* (Eds.), *Reinventing education*, Vol. 1, *Citizenship, Work and The Global Age. Book of Proceedings of the Second International Conference of “Scuola Democratica”* (pp. 687-696). Roma: Associazione “Per Scuola Democratica”. Gozzelino, G. (2022). Posture innovative di advocacy e di ricerca per rigenerare spazi di parola e di protagonismo con le/gli adolescenti. *Nuova Secondaria Ricerca*, (10), 64-76; Gozzelino, G., & Matera, F. (2021). *Pedagogical lines and critical consciousness for quality education at the time of the Covid-19 pandemic*. *Form@re*. Open Journal per la formazione in rete, 21(3), 191-199; Milani, L. (Ed.), *Trame di costruzione della cittadinanza. Riflessioni a 30 anni dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*. Bari: Progedit; Milani, L. (2021). Emergenza educativa e “corpo docente”. *Pedagogia Oggi*, XIX(1), 35-41; Milani, L. (2023). Immaginarli ricercatori. Ragazzi e ragazze come attori di ricerca durante la pandemia. In D. Fontazzi (Ed.), *La pedagogia come territorio di confine interdisciplinare* (pp. 109-116). Pisa: Pisa University Press.

Per quanto riguarda la letteratura scientifica in ambito sociologico si rimanda, tra gli altri, a Belotti V., *Ascolto e partecipazione dei bambini nei rapporti intergenerazionali*, in E. Toffano Martini, P. De Stefani (a cura di), «Ho fiducia in loro». Il diritto di bambini e adolescenti di essere ascoltati e di partecipare nell'“intreccio delle generazioni, Carocci, Roma 2017, pp. 209-219.

Nei progetti di ricerca condotti in ambito pedagogico viene ritenuto essenziale che si possa dar vita a progetti che vedano bambini e ragazzi come protagonisti, come principali esperti del disagio, considerandoli co-ricercatori e co-costruttori di conoscenza, possano ridare loro la voce che in questi tempi di crisi è rimasta inascoltata. Studenti coinvolti hanno confermato che la possibilità di essere direttamente coinvolti ha rappresentato una sorta di “finestra aperta” durante il periodo di chiusura, un modo per esprimere liberamente le opinioni, così come un programma di *advocacy*, che rivela i loro bisogni non visti e non ascoltati.¹¹

Anche in ambito sociologico, i progetti di ricerca condotti adottando una “metodologia partecipata” sono molti. Spesso, infatti, le indagini esplorative vengono realizzate “sentendo” direttamente le persone di minore età i cui bisogni e interessi si intende approfondire¹². Soprattutto la sociologia dell’infanzia ritiene ormai consolidata questa metodologia di indagine. La letteratura sociologica, infatti, sottolinea come la ricerca partecipativa incoraggia la partecipazione attiva dei bambini nei processi di ricerca, anziché fermarsi semplicemente a comprendere il loro punto di vista attraverso un loro coinvolgimento attivo nella fase di raccolta dei dati. I metodi partecipativi mirano, invece, a offrire ai bambini e ragazzi un grande controllo sul processo di ricerca.¹³ La ricerca con le persone di minore età è intesa come un processo che prevede il coinvolgimento attivo dei soggetti non solo in quanto produttori di pensiero, ma anche in quanto co-partecipanti del progetto di ricerca. I termini di tale coinvolgimento sono considerati tanto più efficaci quanto più si arriva a riconoscere ai bambini nel ruolo di co-ricercatori.¹⁴

¹¹ Si veda sul punto C. Boeris, G. Gozzelino, F. Matera, “Gli adolescenti tra fragilità e Advocacy: una ricerca partecipativa nella scuola secondaria di secondo grado”, in *Costellazione di pensieri*, n. 15 - Luglio-Dicembre 2021 in commento al progetto di ricerca condotto dall’Università di Torino “Il disagio degli adolescenti tra pandemia e lockdown: problemi educativi e riflessione pedagogica”.

¹² A titolo esemplificativo si rimanda a Bosisio R., Ronfani P., “*Who is in your family?*” *Italian Children with Non-heterosexual Parents Talk About Growing Up in a Non-conventional Household*, *Children & Society*, pubblicato on line 11 gennaio 2016. DOI: 10.1111/chso.12148; Bosisio R., “*Children’s Right to Be Heard. What Children Think*”, *International Journal of Children’s Rights*, 1 (20): 141-154, 2012; Bosisio R., “Diritti e bisogni dei giovani migranti. Una ricerca empirica sulle opinioni e le percezioni dei minori stranieri non accompagnati”, *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 1: 235-252, 2011; Bosisio R., “‘Right’ and ‘not right’. Representations of Justice in Young People”, *Childhood – Special Issue: “New Themes in the Sociology of Childhood”*, vol. 15(2): 276-294, 2008. Con riferimento, invece, alla letteratura sociologica si rinvia, tra gli altri, al recente Bosisio R., Cavaletto G., Cornali F., Olagniero M., Storato G., *Il “posto” della SiO: significati e pratiche nella quotidianità del fare scuola*, in Baraldi C. (a cura di), *Promuovere l’agency dei bambini a scuola e nella sanità*, Franco Angeli, Milano, 2023, pp. 239-265.

¹³ J. Coad, R. Evans, “*Reflections on practical approaches to involving children and young people in the data analysis process*”, in *Children & society*, 2008, 22(1), p. 41-52.

¹⁴ L. Mortari, V. Mazzoni, “La ricerca con i bambini”, in *Percorso tematico. La ricerca con i bambini*, estratto da *Rassegna bibliografica infanzia e adolescenza*, 4, 2010, pp. 3-18; sul punto cfr. anche G. Maggioni, “Per una sociologia dell’infanzia: i bambini tra protezione e partecipazione”, in M. D’Amato (a cura di) *Per un’idea di bambini*, Armando editore, Roma 2008, pp. 39-64.

Raccomandazione

Per il benessere di bambin3 e ragazz3 è necessario promuovere la loro partecipazione attiva ed informata quando vengano assunte decisioni amministrative e politiche suscettibili di influenzare la loro vita

Le azioni

Molte iniziative già presenti sul territorio nazionale, regionale e locale sono volte a promuovere l'esigenza delle persone di minore età di essere ascoltate. Alcuni Comuni piemontesi, per esempio, hanno istituito i Consigli comunali de3 ragazz3, iniziativa che, lo scorso anno, è stata formalmente incentivata e promossa dalla legge regionale sopracitata n. 6 del 2023.¹⁵ Grazie al Registro ufficiale dei CCR tenuto dalla Regione Piemonte, sappiamo che, ad oggi, i Comuni piemontesi che hanno costituito un CCR sono circa 200.¹⁶ A livello regionale, non esiste in Piemonte, ad oggi, un vero e proprio consiglio regionale di bambin3 e ragazz3. Tuttavia, si segnala il progetto "Ragazzi in aula", che consente a giovani delle scuole secondarie di secondo grado di entrare in Consiglio regionale e di conoscere i processi decisionali che caratterizzano l'Assemblea legislativa.¹⁷

Quanto premesso, possono essere individuate varie azioni per il raggiungimento degli obiettivi delineati dalla presente raccomandazione:

- promuovere anche nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, la possibilità di eleggere rappresentanti di student3;
- favorire e predisporre una formazione specifica per gli/le insegnanti e per tutti i

¹⁵ Ogni CCR può poi dotarsi di un proprio regolamento. [Se ne riporta uno tra i tanti a titolo esemplificativo.](#) i Consigli comunali dei ragazzi sono nati per la prima volta in Francia, in attuazione del rapporto del Centro di Ricerca Unicef denominato "Costruire città amiche delle bambine e dei bambini – nove passi per l'azione", nel quale il "primo passo" era proprio rappresentato dalla necessità di informare e, soprattutto, coinvolgere le persone di minore età nei processi decisionali. .

¹⁶ [Anche il Comune di Torino ha costituito il proprio CCR](#) , formato da ragazzi e ragazze tra i 10 e i 14 anni.

¹⁷Un altro ottimo esempio è rappresentato dall'iniziativa "io partecipo"(<https://iopartecipo.garanteinfanzia.org/iopartecipo/>) promossa dall'Autorità garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. Il progetto mette insieme tre strumenti di partecipazione:

- consultazioni online, attraverso una piattaforma che consente di raccogliere opinioni e sollecitazioni da parte dei minorenni presenti in Italia;
- la Consulta de3 ragazz3, composta da persone di età minore tra 13 e 17 anni (ha sede a Roma e dal 2018 consiglia l'Autorità garante sui temi da portare all'attenzione delle istituzioni);
- il Consiglio nazionale de3 ragazz3, l'ultima iniziativa promossa (costituito a partire dal mese di febbraio di quest'anno).

professionisti che lavorano a contatto con bambin3 e ragazz3., al fine promuovere competenze atte a un ascolto attivo e profondo delle persone di minore età;

- rendere obbligatoria la costituzione, nelle regioni ed enti locali ove non si è ancora verificato, di assemblee di ragazz3, che possano formulare delle proposte negli ambiti di loro interesse e che possano essere ascoltatz, allorquando devono essere assunte decisioni politiche che li riguardano;

- promuovere la possibilità per bambin3 e ragazz3 di partecipare alle sedute del consiglio regionale (o delle commissioni) e dei consigli comunali piemontesi (dove non ancora previsto), allorquando devono essere discusse decisioni che li riguardano;

- promuovere la costituzione, anche in ambito ospedaliero, di assemblee con rappresentanti di pazienti, bambin3 e ragazz3, che possano porre al centro il proprio punto di vista e, più in generale, spazi di “aggregazione” per ragazz3 (con un’attenzione particolare agli adolescenti).

In collaborazione con

Raccomandazione 2

Restituire il tempo “libero”

autrici: Joëlle Long e Marta Mantione, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Torino

I bisogni di bambin3 e ragazz3

Nel corso della ricerca partecipata “L’effetto della pandemia da COVID-19 sul benessere dell’infanzia e dell’adolescenza in Piemonte. Una ricerca interdisciplinare e partecipata per progettare politiche sociali in risposta alle crisi” con bambin3 e ragazz3 è emersa la necessità di tempo “libero” per poter dedicare sé stessi ai rapporti con i pari ed i familiari e coltivare le proprie passioni.

- *Per me stare bene vuol dire avere del tempo libero per le mie passioni* (alunnə, classe seconda scuola secondaria di primo grado, Torino, nell’ambito dell’iniziativa “Un giorno all’Università” ⚡)

- *Avere più tempo libero per riposare la mente e il corpo* (alunnə, classe terza scuola secondaria di primo grado, Torino, nell’ambito dell’iniziativa “Bambine e Bambini un giorno all’Università” ⚡)

- *Stare bene è un misto tra divertirsi e rilassarsi!... benessere è ridere e scherzare... è giocare!* (alunnə, scuola secondaria di primo grado, ricerca condotta nelle scuole ⚡)

- *Per me stare bene vuol dire trovare anche del tempo libero, perché a volte si ha bisogno di svago* (alunnə, classe seconda scuola secondaria di primo grado, Torino, nell’ambito dell’iniziativa “Un giorno all’Università” ⚡)

- *Benessere come spazio dove puoi fare quello che vuoi... dove non sei costantemente controllato da qualcuno, ovviamente nei limiti... fare, nei limiti, ciò che si vuole, uscire dalla “normalità”!* (alunnə, scuola secondaria di primo grado ⚡)

- *Per me, benessere è libertà perché quando sei libero di fare le cose che ti piacciono, comunque, ti senti bene...* (alunnə, scuola secondaria di secondo grado ⚡)

- *I bisogni che hanno i giovani sono tranquillità, spensieratezza, amicizia e fiducia* (ragazzə, scuola secondaria di secondo grado, laboratorio *Photovoice* presso i reparti ospedalieri della Città della Salute e della Scienza di Torino ⚡)

- *Sto facendo un corso di fotografia... mi ha dato proprio una sensazione di benessere...dedicarmi a un'attività che mi piace e che mi fa star bene in quel momento...proprio anche un po' di gioia* (ragazzø, scuola secondaria di secondo grado, laboratorio *Photovoice* presso i reparti ospedalieri della Città della Salute e della Scienza di Torino ♦)

- *Se fossi un decisore politico farei avere più tempo libero ai giovani* (alunnø, classe terza scuola secondaria di primo grado, Torino, nell'ambito dell'iniziativa "Un giorno all'Università" □)

- *Secondo me anche negli ospedali per adulti, non solo in quelli pediatrici, dovrebbero organizzarsi meglio, lavorare un po' di più, anche proprio dare più importanza alla salute mentale, dare un supporto, provare a dare anche delle distrazioni a chi sta ricoverato per tanto tempo soprattutto* (ragazzø, scuola secondaria di secondo grado, contesto ospedaliero)

LEGENDA CITAZIONI:

□ → incontri con le scuole nell'ambito dell'iniziativa "Un giorno all'Università", condotti dalla dott.ssa Loredana Macri e dalla dott.ssa Marta Mantione, con la supervisione, rispettivamente, del prof. Luca Rollé, Dipartimento di Psicologia, e della prof.ssa Joelle Long, Dipartimento di Giurisprudenza

▲ → ricerca con i Servizi Sociali e con i Centri relazioni e famiglie del territorio piemontese, condotta dalla dott.ssa Giulia Arena, con la supervisione della prof.ssa Roberta Bosisio del Dipartimento Cultura, Politiche e Società dell'università di Torino

⋄ → incontri con le scuole nell'ambito dell'iniziativa "Un giorno all'Università", condotti dalla dott.ssa Marta Mantione, con la supervisione della prof.ssa Joelle Long, Dipartimento di Giurisprudenza

◆ → ricerca condotta nei reparti di Neuropsichiatria infantile, oncoematologia pediatrica e Centro esperto per i DCA della AOU Città della salute e della scienza di Torino, condotta dalla dott.ssa Federica Graziano, con la supervisione della dott.ssa Chiara Davico, Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatrica

⊕ → ricerca con le scuole condotta dalla dott.ssa Lucia Lammino, sotto la direzione scientifica della prof.ssa Lorena Milani (Professoressa Ordinaria di Pedagogia generale e sociale).

Il quadro normativo

Numerosi sono i riferimenti nel diritto internazionale al diritto al riposo e allo svago: l'art. 24 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948 lo garantisce a ogni essere umano; l'art. 31 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ne proclama la necessità in particolare per le persone di età minore mettendo in collegamento il "tempo libero" non solo con il riposo ma anche con il "gioco".¹

Articolo 31

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto al riposo ed al tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.

2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto di partecipare pienamente alla vita culturale ed artistica ed incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.

Nel suo Commento generale n.17 alla norma appena citata il **Comitato ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza** evidenzia in particolare l'importanza del gioco come volano per promuovere anche gli altri diritti proclamati dalla Convenzione². Il Comitato sottolinea, infatti, come il diritto del minore all'ascolto includa "scelta e l'autonomia nelle attività ludiche e ricreative, nonché nella partecipazione ad attività culturali e artistiche.

¹ La Comunità internazionale si interrogava, in realtà, già da tempo con riferimento al tema del diritto al gioco, come dimostra la Dichiarazione approvata il 20 novembre 1959 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (si veda il settimo principio), nella quale si afferma che il bambino "deve avere piena opportunità di gioco e di ricreazione" e che "la società e le autorità pubbliche si adoperano per promuovere il godimento di questo diritto". Per una rassegna dei riferimenti normativi del diritto al gioco cfr. A. Varricchio, "Il diritto al gioco e alla socialità dei bambini e dei ragazzi", in *Rassegna giuridica infanzia e adolescenza*, 3, 2023.

² [Committee on the Rights of the Child, General comment 18 March 2013, n. 17 \(2013\)](https://www.unhcr.org/refugees/committee-on-the-rights-of-the-child-general-comment-18-march-2013-n-17-2013). Per un approfondimento cfr. T. Onida, "Presentazione dei Commenti Generali 15, 16 e 17 del marzo 2013 del Comitato Onu sui diritti dell'infanzia", in *Rassegna Giuridica di Approfondimento*, Centro Nazionale di Documentazione e Analisi per l'infanzia e l'adolescenza. Per consentire una maggiore diffusione del Commento formulato dal Comitato con riferimento all'art. 31 CRC, è stata, negli anni successivi, diffusa la traduzione in lingua italiana del documento dall'Associazione "Libera Università del Gioco" cfr. http://www.alipergiocare.org/images/Dpliant_21x21.pdf

Inoltre, si evidenzia, la connessione con la libertà di espressione e associazione, essendo il gioco funzionale anche allo sviluppo di relazioni sociali: art. 13 (libertà di espressione), art. 14 (libertà di pensiero, coscienza e religione), art. 15 (libertà di associazione).

Ma cosa si intende, effettivamente, per gioco? E perché è importante che le persone di minore età godano effettivamente di tale diritto?

Il Comitato ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nel valorizzare e definire le parole chiave ricavabili dal testo dell'art. 31, definisce il “gioco” come “un'attività libera, di libero scambio ed interazione con i pari”. Inoltre, si sottolinea quanto sia importante che il gioco e le opportunità ricreative siano a disposizione di tutti i bambini e le bambine, ragazzi e ragazze, poiché:

- creano le condizioni per il manifestarsi della loro creatività;
- determinano l'opportunità di esercitare competenze attraverso il gioco libero, di accrescere la motivazione, di sviluppare l'attività fisica e di rafforzare le abilità³;
- sono determinanti per il benessere psicofisico di bambini e bambine, ragazzi e ragazze, in quanto sono decisivi per l'incremento dell'autostima, della fantasia, dell'autonomia, delle capacità cognitive, sociali ed emotive.⁴

Sull'importanza per le persone di minore età di godere pienamente del diritto al gioco sancito dall'art. 31 della CRC si è soffermata recentemente anche l'Assemblea Generale dell'ONU con la Risoluzione 25 marzo 2024, A/RES/78/268, con cui è stato istituito l'*International day of play*, (da ora in avanti l'11 giugno di ogni anno). Il summenzionato testo, che sebbene non direttamente vincolante per gli Stati membri ha comunque un valore programmatico, ribadisce fermamente l'importanza del gioco nella vita dei bambini e delle ragazze. In particolare, sottolinea come esso abbia un ruolo di primaria importanza per lo sviluppo delle abilità sociali, cognitive, comunicative ed emotive a tutte le età, e abbia, altresì, un impatto positivo sulla promozione della tolleranza e della resilienza, sulla facilitazione dell'inclusione sociale e della prevenzione dei conflitti e sulla costruzione della pace. L'Assemblea generale riconosce, infine, l'importanza dell'accesso alle attività ludiche e ricreative e il loro contributo al benessere e allo sviluppo fisico e psicosociale di bambin3 e ragazz3 senza

³ V. A Kovacs et al., “Are we underestimating the impact of COVID-19 on children's physical activity in Europe?—a study of 24 302 children”, *Journal of Public Health*, vol. 32, n. 3, giugno 2022, pp. 494–496.

⁴ Cfr. A. Varricchio, “Il diritto al gioco e alla socialità dei bambini e dei ragazzi”, in *Rassegna giuridica infanzia e adolescenza*, marzo 2023.

distinzione di razza, colore, sesso, lingua, religione, politica, opinione, origine nazionale, etnica o sociale, proprietà, disabilità, nascita o altro *status*.⁵

Le dimensioni del “diritto al gioco” sono diverse: il diritto al “tempo per il gioco”; il diritto ad un gioco “inclusivo”, inteso come possibilità per tutti di accedere agli spazi di gioco, di sport e di creatività.⁶ Nel corso della ricerca partecipata di questo progetto, i ragazzi hanno evidenziato soprattutto l’aspetto del “tempo”, inteso come momento in cui poter sviluppare le proprie passioni, identificate come necessarie per il proprio ben-essere, come sopra già evidenziato). Il focus è stato, in particolare, l’ambiente scolastico, talvolta percepito come luogo di ansia e come eccessivamente “richiedente” ed “assorbente” per i bambini e ragazzi. Su quest’aspetto, e sulla correlazione dello stesso con “il tempo vuoto”, si è soffermato recentemente anche il Gruppo CRC⁷, il quale, nell’ultimo Report di aggiornamento dello scorso anno, ha evidenziato come l’ossessione per l’eccellenza sia sempre più anticipata, già a partire dalla scuola dell’infanzia, sempre più focalizzata su obiettivi scolastici e su apprendimenti formali, a scapito della partecipazione al gioco; come quanto le attività extra scolastiche, quanto i compiti a casa stiano erodendo il tempo libero di bambini e ragazzi. Ancora, esperti hanno posto in evidenza, nel Report, come il tempo e gioco libero siano un’occasione unica per esercitare le *life skills* e mettersi alla prova nelle relazioni sociali; questa mancanza può essere origine di ansia, depressione e altre gravi sofferenze non solo psicologiche”.⁸

I bisogni nella letteratura e nelle ricerche di carattere multidisciplinare

L’importanza per bambini e ragazzi di godere di sufficiente “tempo libero” è stata

⁵ Cfr. ONU, Assemblea generale, risoluzione 25 marzo 2024, A/RES/78/268, *International day of play*. Attività educative, culturali e di svago Diritto al gioco, Rassegna giuridica normativa e giurisprudenza, Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza.

⁶ Sullo specifico tema del “gioco inclusivo” può essere citata la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (nello specifico gli articoli 7 e 30 comma 5 lett. d).

⁷ Si tratta di un *network* attualmente composto da più di 100 soggetti del Terzo Settore che si occupano attivamente della promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ed è coordinato da Save the Children Italia tra i partners del nostro progetto.

⁸ Gruppo CRC, 13° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia – 13° Rapporto CRC <https://gruppoCRC.net/wp-content/uploads/2009/04/9.-Diritto-al-gioco.pdf>.

Il tema è approfondito anche nel “Manuale di programmazione e progettazione dei servizi per le nuove generazioni” realizzato nel 2022 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l’Istituto degli Innocenti di Firenze. Il capitolo 12 del documento è dedicato specificatamente al diritto al gioco delle persone di minore età ed è ricco di riferimenti bibliografici, rimandi a studi scientifici, con un approccio fortemente multidisciplinare, e a “buone pratiche” già esistenti soprattutto sul piano nazionale.

approfondita da letteratura scientifica e progetti di ricerca inerenti a differenti ambiti disciplinari, a riprova della rilevanza della tematica oggetto della presente raccomandazione.

In ambito psicologico, si segnala l'indagine condotta dall'Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione con l'Università di Torino, l'Università di Siena e l'Università di Padova nell'ambito dello studio internazionale "*Health Behaviour in School-aged Children*".⁹ La ricerca ha evidenziato come spesso le persone di minore età siano in difficoltà nel gestire la quantità di richieste che arrivano dall'esterno e come questo causi in loro una condizione di stress: "Nell'età dello sviluppo questo fenomeno trova la sua massima espressione in risposta alle sollecitazioni tipiche del contesto scolastico. Troppo stress si può accompagnare alla comparsa di comportamenti a rischio oppure essere associato a una maggiore frequenza di sintomi psico-somatici, tra i più comuni mal di testa, dolori muscolari e/o disturbi del sonno. Un clima scolastico supportivo e buone relazioni con gli insegnanti possono contribuire a ridurre la percezione di stress legata agli impegni scolastici".

In ambito psicologico è stato, ancora, evidenziato come l'importanza del gioco, delle attività del tempo libero e delle relazioni con i pari e con gli adulti per lo sviluppo delle competenze cognitive, emotive e sociali di bambini e ragazzi sia unanimemente riconosciuta dagli studi scientifici.¹⁰ Il gioco, le attività del tempo libero e le relazioni sociali permettono di fronteggiare importanti compiti di sviluppo caratteristici delle diverse età e favoriscono il benessere psicologico di bambini e ragazzi. In particolare, alcuni studi hanno sottolineato il ruolo svolto dalle attività del tempo libero (es., *hobbies*, attività creative e artistiche, sport, appartenenza a gruppi) rispetto alla promozione della salute fisica, del benessere psicologico e del senso di realizzazione personale. Allo stesso tempo, diversi studi a livello nazionale e internazionale hanno sottolineato come le eccessive pressioni verso la riuscita personale che bambini e ragazzi sperimentano soprattutto a scuola, ma anche in altri contesti di vita, rappresentino uno dei fattori di rischio per lo sviluppo di stress e malessere psicologico.¹¹

La tematica è stata affrontata anche dalla letteratura sociologica nella quale, già da tempo, è evidenziato l'andamento crescente della tendenza delle famiglie a "regolamentare" gli spazi

⁹ Boniel-Nissim M, Marino C, Galeotti T, Blinka L, Ozoliņa K, Craig W et al. Un focus sull'uso dei social media e sui giochi tra gli adolescenti in Europa, Asia centrale e Canada. *Health Behaviour in School-aged Children* rapporto internazionale dal sondaggio 2021/2022. Volume 6. Copenhagen: Ufficio regionale dell'OMS per l'Europa; 2024: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

¹⁰ Fancourt D, Aughterson H, Finn S, Walker E, Steptoe A. *How leisure activities affect health: a narrative review and multi-level theoretical framework of mechanisms of action*. *Lancet Psychiatry*. 2021 Apr;8(4):329-339. doi: 10.1016/S2215-0366(20)30384-9.

¹¹ Santrock, J.W.(2021). *Psicologia dello Sviluppo*. McGraw-Hill *The Lancet-Child and Adolescent Health* (2023). *Editorial. Time to take academic pressure seriously*. [https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642\(23\)00231-6/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(23)00231-6/fulltext) .

ed i tempi di bambin3 e ragazz3, le cui giornate “assomigliano sempre più a quelle degli adulti”¹². In particolare, si fa riferimento al concetto di “istituzionalizzazione” del tempo delle persone di minore età, intesa come regolazione sociale delle attività, che si evidenzia particolarmente nei contesti educativi e ricreativi organizzati appositamente per ess3.

Raccomandazione:

Per promuovere il benessere di bambin3 e ragazz3 è necessario garantire loro tempo libero da dedicare al gioco, allo sviluppo degli interessi individuali e delle relazioni sociali

Le azioni:

- per le scuole: considerare, nella definizione dei compiti per il *weekend* e i periodi di vacanza, la necessità per i ragazzi di godere di sufficiente tempo “libero”;
- per le famiglie: considerare nella definizione delle attività extrascolastiche dei figli, la necessità per gli stessi di tempo “libero”;
- per i presidi ospedalieri: considerare la necessità per i giovani pazienti anche di momenti individuali e collettivi di svago e promuovere l’organizzazione di attività ludico-ricreative.

¹² R. Carriero, “Il tempo dei bambini a Torino: 1979-2003”, in *Sociologia dell’infanzia*, 2006, pp. 41-74. Ancora in ambito sociologico si rinvia anche a M.C. Belloni, G.M. Cavaletto, S. Fucci, “ Non ho mai tempo. I bambini con l’agenda piena”, in Maggioni et al., *Bambini e genitori. Norme, pratiche e rappresentazioni della responsabilità*, Donzelli, 2013.

In collaborazione con

Raccomandazione 3 A ciascuno il suo

autrici: Joëlle Long e Marta Mantione, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Torino

I bisogni di bambini e ragazzi

Le persone di minore età coinvolte nelle attività di ricerca-azione realizzate nell'ambito del progetto "L'effetto della pandemia da COVID-19 sul benessere dell'infanzia e dell'adolescenza in Piemonte. Una ricerca interdisciplinare e partecipata per progettare politiche sociali in risposta alle crisi" hanno manifestato la volontà di essere maggiormente considerate nelle proprie specificità ed individualità dagli adulti di riferimento. Particolare enfasi è stata posta sull'ambito scolastico.

- *Gli insegnanti dovrebbero cercare di capire nel profondo ogni alunno, non solo guardare alla classe nell'insieme (ragazza, scuola secondaria di secondo grado, laboratorio Photovoice presso i reparti ospedalieri della Città della Salute e della Scienza di Torino ♦)*
- *"spesso vengono fatti passare in secondo piano molti aspetti psicologici di uno studente per tirar fuori soltanto il rendimento scolastico" (ragazza, scuola secondaria di secondo grado, laboratorio Photovoice presso i reparti ospedalieri della Città della Salute e della Scienza di Torino ♦)*
- *Mi piacerebbe poter frequentare corsi di interesse individuale (alunno, classe terza scuola secondaria di primo grado, Torino, nell'ambito dell'iniziativa "Un giorno all'Università" □)*
- *Proporrei che i ragazzi potessero praticare una materia a piacere interessante (alunno, classe terza scuola secondaria di primo grado, Torino, nell'ambito dell'iniziativa "Un giorno all'Università" □)*
- *Possibilità di imparare frequentando laboratori a scelta (alunno, classe quinta scuola primaria, Torino, nell'ambito dell'iniziativa "Un giorno all'Università" □)*

LEGENDA CITAZIONI:

□ → incontri con le scuole nell'ambito dell'iniziativa "Un giorno all'Università", condotti dalla dott.ssa Loredana Macri e dalla dott.ssa Marta Mantione, con la supervisione, rispettivamente, del prof. Luca Rollé, Dipartimento di Psicologia, e della prof.ssa Joelle Long, Dipartimento di Giurisprudenza

▲ → ricerca con i Servizi Sociali e con i Centri relazioni e famiglie del territorio piemontese, condotta dalla dott.ssa Giulia Arena, con la supervisione della prof.ssa Roberta Bosisio del Dipartimento Cultura, Politiche e Società dell'università di Torino

⚡ → incontri con le scuole nell'ambito dell'iniziativa "Un giorno all'Università", condotti dalla dott.ssa Marta Mantione, con la supervisione della prof.ssa Joelle Long, Dipartimento di Giurisprudenza

◆ → ricerca condotta nei reparti di Neuropsichiatria infantile, oncematologia pediatrica e Centro esperto per i DCA della AOU Città della salute e della scienza di Torino, condotta dalla dott.ssa Federica Graziano, con la supervisione della dott.ssa Chiara Davico, Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatrica

Il quadro normativo

A **livello internazionale**, con specifico riferimento all'ambito scolastico, si richiama il seguente riferimento normativo

Art. 29 , secondo comma, lett. a) Convenzione ONU del 1989

*Gli Stati parti convengono che l'educazione deve avere come finalità:
a) di favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;*

Il bisogno espresso dai partecipanti alla ricerca, come sopra già accennato attraverso le "parole" dei bambini, può essere riassunto nell'interesse a che la scuola sia per loro un luogo effettivamente, e sotto ogni profilo, inclusivo e che, dunque, non solo rispetti le singole identità, ma anche le diverse esigenze didattiche e di apprendimento di ogni studente e che dia la possibilità di sviluppare le proprie inclinazioni e passioni.

Sul piano sovranazionale, pertinenti con il tema in esame possono considerarsi anche i riferimenti normativi riguardanti il diritto all'identità di ciascun bambino e ragazzo. Quest'ultimi, infatti, se da una parte chiedono di essere considerati ed "ascoltati" nelle

proprie specificità, senza distinzioni e discriminazioni, dall'altra domandano a gran voce che vengano tenute in considerazione e valorizzate le loro *differenze*¹. Sul piano del diritto internazionale, quindi, si richiama l'art. 8 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989, l'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU), che tutela la vita privata e familiare, così come interpretato dalla Corte EDU. Per quanto attiene il diritto dell'Unione Europea, i principali riferimenti sono da individuarsi nella Carta Europea dei diritti, in particolare l'art. 7 sul diritto al rispetto della vita privata e familiare, l'art. 22 sul diritto al rispetto della diversità culturale, religiosa e linguistica². Da ultimo, con riferimento all'ordinamento interno, il diritto all'identità personale non trova un espresso riconoscimento nella Carta costituzionale; anche sul piano nazionale, invero, il diritto all'identità personale ha una matrice giurisprudenziale e non normativa, ma è da ricondursi all'art. 2 Cost., in quanto "diritto della personalità"³.

A livello nazionale, con riferimento all'ambito familiare e rispetto alla necessità di valorizzare le inclinazioni e le specificità individuali, si richiama il seguente riferimento normativo

¹ Le specificità possono essere, ovviamente, di vario tipo. Si pensi al genere e alla necessità in ambito educativo, pur rispettando il principio di uguaglianza e divieto di discriminazione, di non appianare le differenze. I riferimenti alla letteratura scientifica sono qui molteplici. Rimanendo sul target di riferimento del progetto di ricerca, è interessante citare quanto fatto dall'Associazione internazionale *Business Professional Women* (presente in Italia come Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari) che, al fine di evidenziare le peculiarità dei bisogni delle bambine e delle ragazze in termini di diritti fondamentali, ha promosso la Carta dei diritti della bambina, che riscrive i diritti riconosciuti dalla Convenzione ONU del 1989 con specifiche attenzione a quanto notoriamente interessa maggiormente le bambine e ragazze. Sul tema del fondamentale ruolo della scuola e della "pedagogia" dell'uguaglianza e delle differenze individuali si rimanda a A. Arace, "Stereotipi disuguaglianze di genere nell'istruzione scolastica"; in *Minorigiustizia*, 3, 2020, pp. 23-32.

² Il diritto all'identità personale è stato sviluppato nell'ordinamento europeo per via giurisprudenziale dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, assumendo una duplice veste, quale diritto fondamentale dell'uomo, da un alto, e quale mezzo necessario all'esercizio delle libertà di circolazione, dall'altro (per una rassegna giurisprudenziale della Corte di Giustizia UE si veda S. Marino, "L'identità personale alla prova delle libertà di circolazione", in *Rivista EuroJus*, 4, 2020, pp. 173-187).

³ Per una ricostruzione delle origini giurisprudenziali e dottrinali del diritto all'identità personale si rinvia, tra gli altri contributi, a A. Randazzo, "Diritto all'identità personale e valori costituzionali. Le linee di un modello, traendo spunto da Luigi Pirandello", in *Diritti Fondamentali*, 3, 2021.

Art. 315 bis, primo comma, c.c.

Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni

Con riferimento, invece, all'ambito scolastico merita un approfondimento il decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 328 del 22 dicembre 2022, il quale definisce l'orientamento come “un processo volto a facilitare la conoscenza di sé, del contesto formativo, occupazionale, sociale culturale ed economico di riferimento, delle strategie messe in atto per relazionarsi ed interagire in tali realtà, al fine di favorire la maturazione e lo sviluppo delle competenze necessarie per poter definire o ridefinire autonomamente obiettivi personali e professionali aderenti al contesto, elaborare o rielaborare un progetto di vita e sostenere le scelte relative”. La *ratio* alla base della recente normativa scolastica appare, dunque, in linea con quanto espresso dalle persone di minore età partecipanti alla ricerca rispetto alla volontà di valorizzare le differenze e le peculiarità di ciascuno. La normativa scolastica in tema di “orientamento alle scelte”, ove si “legge” chiaramente la volontà di consentire il più possibile a bambin³ e ragazz³ di tenere conto delle proprie inclinazioni. Si fa riferimento anche al decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 323 del 9 agosto 1999 (integrato dalle ordinanze ministeriali 87/04 e 90/01), il quale consente a coloro che desiderano cambiare indirizzo all'interno della scuola secondaria di secondo grado di avvalersi di “corsi passerella”. Questi corsi mirano a facilitare il passaggio da un indirizzo all'altro attraverso un programma di azioni didattiche integrative a misura di student³.

I bisogni nella letteratura e nelle ricerche multidisciplinari

L'importanza di prestare attenzione alle specificità di bambin³ e ragazz³, in ogni ambito, e, in particolare, di promuovere un ambiente scolastico inclusivo, attento alle specificità de³ singol³ student³, è da tempo affermata nell'ambito della psicologia dello sviluppo e dell'educazione.⁴ L'insegnante svolge un ruolo centrale nel promuovere pratiche inclusive e

⁴ Cfr., tra gli altri, Santrock, J.W.(2021). *Psicologia dello Sviluppo*. McGraw-Hill; Selleri, P. (2016). *La comunicazione in classe*. Roma: Carocci; Stasulane A.(2017), *Factors Determining Children and Young*

nel favorire il successo scolastico e il complessivo benessere di student3 a scuola. Inoltre, con specifico riferimento all'importanza di tenere in considerazione e valorizzare le diverse esigenze didattiche delle persone di minore età, il tema è stato affrontato anche dalla letteratura economica, soprattutto rispetto alle indicazioni operative da tenere a mente per far fronte alle conseguenze patite dalle persone di minore età in seguito alla pandemia da Covid-19, con riferimento al rendimento scolastico. E' stato per esempio evidenziato come, per affrontare al meglio le conseguenze della pandemia da Covid-19, sia necessario che gli student3 siano sostenut3 da alcune misure educative specifiche, come classi di recupero, al fine di evitare rischi di persistenti scarse prestazioni scolastiche, campi di apprendimento, iniziative di orientamento, programmi di *tutoring* mirati condotti da insegnanti, paraprofessionisti, volontari o student3 più anziani per student3 di tutte le età e livelli di grado⁵. Il tutoraggio ha, infatti, dimostrato di portare a guadagni di apprendimento grandi e significativi sia nella lettura che nella matematica⁶, contribuendo a un recupero sostenibile⁷. I programmi di tutoraggio consentono a student3 in difficoltà di essere seguit3 sia individualmente sia in piccoli gruppi, ponendo l'attenzione sulla personalizzazione in base alle esigenze e ai punti di forza dei singoli, offrendo la possibilità di variare livello e ritmo di apprendimento e costruendo relazioni personali e di cura tra tutor e allievø⁸. Tuttavia, per essere efficace e per poter aiutare individui a rischio di insuccesso scolastico a migliorare significativamente le proprie competenze, il tutoraggio deve soddisfare diverse condizioni, come sessioni intensive e regolari, materiali di alta qualità e valutazione continua degli alunni. Infatti, le prove raccolte suggeriscono che esso offra benefici significativi soprattutto quando ben strutturato e prolungato nel tempo⁹.

Invece, per quanto riguarda i percorsi di orientamento, bambin3 e ragazz3 devono anche essere supportati da iniziative di orientamento educativo mirate a ridurre i rischi di scegliere un percorso scolastico inappropriato, dovuti sia a una sottovalutazione che, al contrario, a una

People's Well-being at School. Journal of Teacher Education for Sustainability, 19(2) 165-179. <https://doi.org/10.1515/jtes-2017-0021>.

⁵ Bethäuser, B. A., Bach-Mortensen, A. M., and Engzell, P. (2023). *A systematic review and meta-analysis of the evidence on learning during the COVID-19 pandemic*. *Nature Human Behaviour*, 7(3):375–385.

⁶ Baye, A., Inns, A., Lake, C., and Slavin, R. E. (2019). *A synthesis of quantitative research on reading programs for secondary students*. *Reading Research Quarterly*, 54(2):133–166; Neitzel, A. J., Lake, C., Pellegrini, M., and Slavin, R. E. (2022). *A synthesis of quantitative research on programs for struggling readers in elementary schools*. *Reading Research Quarterly*, 57(1):149–179; Slavin, R. E., Lake, C., and Groff, C. (2009). *Effective programs in middle and high school mathematics: A best-evidence synthesis*. *Review of Educational Research*, 79(2):839–911.

⁷ Storey, N. and Zhang, Q. (2021). *A Meta-analysis of the Impact of COVID-19 on Student Achievement*.

⁸ Baye, A., Inns, A., Lake, C., and Slavin, R. E. (2019). *A synthesis of quantitative research on reading programs for secondary students*. *Reading Research Quarterly*, 54(2):133–166.

⁹ Jun, S. W., Ramirez, G., and Cumming, A. (2010). *Tutoring adolescents in literacy: A meta-analysis*. *McGill Journal of Education*, 45(2):219–238.

sovrastima, da parte dei giovani e delle loro famiglie, delle conseguenze della perdita di apprendimento per le future prestazioni scolastiche¹⁰.

Quanto sopra evidenziato è stato confermato anche dalla tredicesima edizione de “L’ Atlante dell’infanzia a rischio” di *Save the Children*, relativa all’anno 2022, che ha “fotografato” le condizioni di vita di bambin3 e ragazz3 nel nostro Paese considerando, soprattutto, gli effetti della pandemia da Covid-19.¹¹ In particolare, è stata evidenziata l’importanza di riuscire a cogliere le differenze nell’apprendimento, le difficoltà, ma anche le risorse. Nel *report* di ricerca, in particolare, è stata evidenziata:

- l’importanza (valorizzando uno “sguardo personalizzato”) di rilevare celermente eventuali differenze in termini di lettura, scrittura e calcolo, al fine di ragionare insieme agli student3 sulle fatiche e sulle rispettive esigenze;
- l’importanza di co-progettare insieme agli student3 i metodi maggiormenti rispondenti alle esigenze dei singoli
- l’importanza di implementare la metodologia dei lavori per piccoli gruppi
- l’importanza di avere cura della relazione student3, docenti e famiglia, in quanto risulta fondamentale che la triade abbia un confronto costante per cercare la strada più efficace “per imparare ad imparare”¹².

Da ultimo, ancora con riferimento alla necessità di prevedere il più possibile una didattica inclusiva, che tenga in considerazione le diverse esigenze didattiche degli student3, alcuni studi¹³ si sono concentrati sul ruolo che la tecnologia, ed in particolare l’intelligenza artificiale (AI), potrebbe avere per il perseguimento di tale obiettivo. Secondo alcune indagini¹⁴, infatti, l’AI potrebbe rappresentare una nuova risorsa capace di promuovere e favorire l’inclusione di qualità nella scuola. Se si pensa, ad esempio, alle persone con

¹⁰ Bazoli, N., Marzadro, S., Schizzerotto, A., Vergolini, L., et al. (2022). Learning loss and students’ social origins during the covid-19 pandemic in Italy. FBK-IRVAPP Working Papers, 3:2022.

¹¹ [XII edizione Atlante dell’infanzia \(a rischio\). “Come stai?”. Save The Children, 2022, pp. 112 e ss.](#)

¹² Ivi, p. 113.

¹³ Sul punto si rinvia a Spadafora, G. et al. (2023). Per una inclusione sostenibile. La prospettiva di un nuovo paradigma educativo, Anicia Editore; Tranc ă, L. M., Safta-Zecheria, L., Borca, C.-V., Laz ăr, T.-A., and Jurca, A.-M. (2024). Proposals for an inclusive post-pandemic hybrid university. *Social Work Review/Revista de Asistenta Sociala*; Ndlovu, S. (2023). Preparedness and response to covid-19 disruptions and learning challenges for students with disabilities in south africa: A systematic review. *Sustainability*, 15(2):1420.

¹⁴ G. et al. (2023). Per una inclusione sostenibile. La prospettiva di un nuovo paradigma educativo, Anicia Editore; Tranc ă, L. M., Safta-Zecheria, L., Borca, C.-V., Laz ăr, T.-A., and Jurca, A.-M. (2024). Proposals for an inclusive post-pandemic hybrid university. *Social Work Review/Revista de Asistenta Sociala*; Ndlovu, S. (2023). Preparedness and response to covid-19 disruptions and learning challenges for students with disabilities in south africa: A systematic review. *Sustainability*, 15(2):1420.

disabilità possono essere tratti benefici da alcune soluzioni prospettate dall'AI. Per esempio, grazie alle tecnologie di *computer vision* è possibile aiutare le persone non vedenti a percepire meglio il mondo intorno al loro, oppure le tecnologie di riconoscimento vocale e traduzione potrebbero offrire sottotitoli in tempo reale per le persone con problemi di udito. Infine, nuovi sistemi robotici potrebbero aumentare le capacità delle persone con mobilità ridotta.

Raccomandazione:

Ogni bambin3 e ragazz3 è diverso: i suoi bisogni vanno considerati nella loro individualità e le inclinazioni e gli interessi valorizzati.

Le azioni

- prevedere la possibilità di seguire, accanto al programma scolastico di materie obbligatorie, corsi e laboratori interattivi di interesse individuale;
- promuovere l'utilizzo di metodologie di apprendimento che valorizzino maggiormente le inclinazioni e le specifiche abilità di bambin3 e ragazz3 come, ad esempio, *active learning* e *gamification*;
- progettare e implementare la messa in campo di misure educative specifiche come, a titolo esemplificativo, campi di apprendimento, programmi di *tutoring* mirati, secondo gli specifici bisogni formativi degli alunni3;
- anche in ambito ospedaliero progettare programmi di attività che tengano conto degli interessi, delle capacità e delle necessità individuali di ciascuno, favorendo la scoperta e lo sviluppo dei loro talenti. Laboratori creativi (disegno, pittura, musica), attività teatrali, giochi interattivi o attività didattiche che permettano ai pazienti di minore età di esprimere le proprie unicità;
- in ambito ospedaliero, immaginare gruppi di sostegno per bambin3 e ragazz3 con “storie sanitarie” simili, ma che permettano di condividere le proprie esperienze uniche in modo inclusivo;
- in ambito familiare, per coadiuvare le famiglie a valorizzare le specificità dei bambin3 e ragazz3, organizzare corsi e seminari per sensibilizzare i genitori o gli adulti di riferimento su come riconoscere e sostenere i talenti dei loro figli, imparando anche a evitare “pressioni” e

favorire l'autonomia;

- promuovere iniziative che possano supportare le famiglie nel creare un ambiente che incoraggi le persone di minore età a esplorare e sviluppare le proprie inclinazioni, contribuendo così alla loro crescita personale e professionale.

In collaborazione con

Raccomandazione 4 E' una questione "di testa"

autrici: Joëlle Long e Marta Mantione, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Torino

I bisogni di bambin3 e ragazz3

Nel corso della ricerca partecipata "L'effetto della pandemia da COVID-19 sul benessere dell'infanzia e dell'adolescenza in Piemonte. Una ricerca interdisciplinare e partecipata per progettare politiche sociali in risposta alle crisi" con bambin3 e ragazz3 è emersa la loro consapevolezza dell'importanza del benessere mentale, sia per *stare bene* con sé stess3, sia per poter beneficiare di relazioni sociali di qualità (con la famiglia, con i pari e con gli insegnanti).

- *Il benessere è stare bene fisicamente e mentalmente* (alunnə, classe terza scuola secondaria di primo grado, Torino, nell'ambito dell'iniziativa "Un giorno all'Università" □)

- *Secondo me benessere vuol dire stare bene con noi stessi per poter stare bene in qualsiasi situazione e sapere come affrontarla. Avere serenità e pace nella mente* (alunnə, classe terza scuola secondaria di primo grado, Torino, nell'ambito dell'iniziativa "Bambine e Bambini un giorno all'Università" ⊕)

- *Alcune persone non sapevano bene come approcciarsi e come capirmi perché molti non sapevano cosa significasse la malattia o la salute mentale* (ragazzə, scuola secondaria di secondo grado, laboratorio Photovoice presso i reparti ospedalieri della Città della Salute e della Scienza di Torino ◆)

- *Più in generale non si dà tanta importanza ai problemi degli adolescenti. Molte volte il problema non si prende in tempo, bisognerebbe intervenire per tempo, prima che il problema diventi troppo grande. Accorgersi appena ci sono dei sintomi, dei segnali* (ragazzə, scuola secondaria di secondo grado, laboratorio Photovoice presso i reparti ospedalieri della Città della Salute e della Scienza di Torino ◆)

- *Consigli su come risolvere i problemi, aiutarci a gestire i sentimenti* (anonimo, classe terza

scuola secondaria di primo grado ◊)

- *Incentivare un tipo di supporto che sappiamo non essere così accessibile e soprattutto non essere così accettato anche socialmente* (ragazza, scuola secondaria di secondo grado, laboratorio *Photovoice* presso i reparti ospedalieri della Città della Salute e della Scienza di Torino ◆)

- *Più cura alla salute fisica e mentale proponendo corsi per la sanità* (alunno, classe terza scuola secondaria di primo grado, Torino, nell'ambito dell'iniziativa "Un giorno all'Università" □)

- *Una giornata a scuola in cui si parla della salute mentale degli alunni* (alunno, classe terza scuola secondaria di primo grado, Torino, nell'ambito dell'iniziativa "Un giorno all'Università" ◊)

- *A scuola un giorno dedicato alla psicologia, un sito internet dove si può parlare con una psicologa specializzata* (alunno, classe terza scuola secondaria di primo grado, Torino, nell'ambito dell'iniziativa "Un giorno all'Università" ◊)

- *Avere uno psicologo in ogni scuola per i bambini in difficoltà* (alunno, classe quinta scuola primaria, Torino, nell'ambito dell'iniziativa "Un giorno all'Università" □)

- *Se avessi un ruolo politico/decisionale proporrei che per la salute e il benessere delle/dei giovani cittadini si facesse un corso a ogni classe a partire dalla 4 elementare di psicologia*" (alunno, classe seconda scuola secondaria di primo grado, Torino, nell'ambito dell'iniziativa "Un giorno all'Università" ◊)

LEGENDA CITAZIONI:

□ → incontri con le scuole nell'ambito dell'iniziativa "Un giorno all'Università", condotti dalla dott.ssa Loredana Macri e dalla dott.ssa Marta Mantione, con la supervisione, rispettivamente, del prof. Luca Rollé, Dipartimento di Psicologia, e della prof.ssa Joëlle Long, Dipartimento di Giurisprudenza

▲ → ricerca con i Servizi Sociali e con i Centri relazioni e famiglie del territorio piemontese, condotta dalla dott.ssa Giulia Arena, con la supervisione della prof.ssa Roberta Bosisio del Dipartimento Culture, Politica e Società dell'università di Torino

◊ → incontri con le scuole nell'ambito dell'iniziativa "Un giorno all'Università", condotti dalla dott.ssa Marta Mantione, con la supervisione della prof.ssa Joëlle Long, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Torino

◆ → ricerca condotta nei reparti di Neuropsichiatria infantile, oncematologia pediatrica e Centro esperto per i DCA della AOU Città della salute e della scienza di Torino, condotta dalla dott.ssa Federica Graziano, Dipartimento di Psicologia dell'Università di Torino, con la supervisione della dott.ssa Chiara Davico,

Il quadro normativo

Il diritto alla salute, intesa come stato di completo benessere fisico, mentale e sociale come previsto dalla Costituzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, firmata a New York nel 1946 ed entrata in vigore nel 1948, è uno dei diritti fondamentali della persona.

A livello internazionale, con specifico riferimento alle persone di minore età, il primo riferimento normativo si individua nell'art. 24 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza adottata dalle Nazioni Unite il 20 novembre 1989.

Art. 24 CRC

Gli Stati Parte riconoscono il diritto dell'infanzia e dell'adolescenza di godere del più alto standard di salute possibile, di beneficiare di strutture mediche e di riabilitazione e prevede che essi si impegnino per garantire che nessun minorenne sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi e per dare piena attuazione a tale diritto”

Rimanendo sul piano internazionale, il terzo obiettivo dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la **risoluzione 21 ottobre 2015**, promuove la necessità di garantire una vita sana e il benessere a tutte le età concentrandosi su una serie di aspetti cruciali, tra i quali la promozione della salute mentale e del benessere psicologico, l'accesso universale all'assistenza sanitaria e il rafforzamento dei sistemi sanitari.

Nell'ambito dell'Unione Europea, circoscrivendo l'attenzione sui riferimenti normativi e documenti riguardanti le persone di minore età, si segnala la recente Strategia dell'UE sui diritti di bambin³ e ragazz³, contenuta nella **comunicazione 24 marzo 2021**,

COM/2021/142, nella quale la salute sia fisica che mentale di bambin3 e ragazz3 è uno dei temi centrali. Oltre a ciò, la cosiddetta “garanzia europea per l’infanzia”, adotta dal Consiglio dell’Unione Europea con **raccomandazione 4 giugno 2021, n. 9106/21**, include la tutela della salute, con un’attenzione specifica alla salute mentale, nel novero delle misure necessarie per prevenire e combattere l’esclusione sociale dei minorenni in condizioni di disagio. Da ultimo, sul piano europeo, si segnalano le **conclusioni del Consiglio dell’Unione Europea del 30 novembre 2023, C/2023/1337¹**, nell’ambito delle quali, soprattutto alla luce delle conseguenze della pandemia da Covid-19, vengono rivolte una serie di raccomandazioni agli Stati membri e alla Commissione Europea, ciascuno per le proprie competenze, tra cui, a titolo esemplificativo:

- incoraggiare gli studi sull’impatto dei problemi di salute mentale sui giovani nell’Unione europea, utili a orientare le azioni e l’investimento di risorse, alla luce delle conseguenze della Pandemia da Covid-19 e la più generale crisi degli ultimi quattro anni (si fa anche riferimento ai conflitti bellici ed alla crisi energetica);
- tenere conto della prevalenza di problemi di salute mentale tra i giovani nell’UE nell’elaborazione di politiche commisurate alla portata del problema, con particolare attenzione alle misure preventive;
- garantire che le misure proposte siano basate su dati concreti e che l’elaborazione delle politiche vada di pari passo con i dati scientifici, le raccomandazioni e gli studi più recenti in materia di salute mentale nell’UE e in ciascuno Stato membro;
- incoraggiare azioni di destigmatizzazione dei problemi di salute mentale e sensibilizzare promuovendo messaggi che invitano i giovani ad adottare comportamenti che migliorino il loro benessere mentale e a chiedere aiuto a professionist3 delle strutture di prevenzione dei rischi psicologici, al fine di alleviare le loro sofferenze e prevenire i suicidi;
- garantire che i giovani in situazioni di vulnerabilità siano rappresentati nello sviluppo dei programmi di politica pubblica in materia di salute mentale.

Sul piano nazionale vi sono svariati provvedimenti normativi e progetti di ricerca che concorrono a tutelare il diritto alla salute mentale e a promuovere il benessere mentale di bambin3 e ragazz3.² In prima battuta, di interesse per l’oggetto della presente raccomandazioni l’**ultimo comma dell’art. 33 Cost.**, introdotto di recente con la legge

¹ Il Consiglio dell’Unione Europea, nella [conclusioni del 30 novembre 2023](#), fa riferimento a numerosi studi realizzati in ambito europeo sul tema del benessere mentale.

² Per una ricognizione dettagliata cfr. C. Mura, “La promozione del benessere mentale nei bambini e nei ragazzi”, in *Rassegna giuridica infanzia e adolescenza*, 2, 2024.

costituzionale n. 1 del 26 settembre 2023. La disposizione è di interesse, in quanto, da una parte, viene espressamente citato il “benessere psicofisico”, quale bene da promuovere per ciascun individuo e, dall’altra, riconosce espressamente nell’ambito della Carta costituzionale l’attività sportiva come uno tra i “fattori di protezione” per il benessere medesimo.

Con riferimento, invece, alla normativa ordinaria di rango primario tra le più recenti si segnala il **decreto della sottosegretaria di Stato alla Salute 26 gennaio 2021**, con cui è stato istituito il Tavolo nazionale sulla salute mentale, costituito nuovamente con decreto ministeriale 27 aprile 2023 del Ministero della Salute. Lo scopo del Tavolo è quello di migliorare la qualità dei percorsi di prevenzione, trattamento e riabilitazione a favore delle persone con disagio psichico, in tutte le fasce di età. Ancora, la normativa di riferimento del “bonus psicologico”, il quale può essere richiesto dagli aventi diritto anche per la prole minorenni (la prima norma di riferimento è il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n.15). Il **decreto del Ministero della Salute del 23 aprile 2023**, con cui è stato istituito il “Tavolo tecnico per la salute mentale”³ per il miglioramento della qualità dei percorsi di prevenzione, trattamento e riabilitazione a favore delle persone con disagio psichico, in tutte le fasce di età, e i loro familiari. Al termine dei lavori del Tavolo, è stato diffuso il documento che sintetizza i lavori del Tavolo, ove viene segnalata la necessità di una maggiore programmazione e coordinamento nell’area della Salute Mentale dell’Infanzia e dell’Adolescenza. In particolare, è stato evidenziato come la salute mentale dell’infanzia e dell’adolescenza risulti particolarmente difficile da valutare, stante una sostanziale mancanza di dati, oltre ad una considerevole carenza di risorse: “Mancano non solo i letti di ricovero dedicati, ma soprattutto le strutture semiresidenziali terapeutiche, indispensabili per garantire interventi a maggiore complessità e per prevenire il ricorso al ricovero ospedaliero”.⁴ Nel corso dei lavori del Tavolo tecnico, dunque, è emersa l’esigenza di accendere un “riflettore” sull’età evolutiva. Nel corso dei lavori del Tavolo sono state condivise una serie di esperienze innovative e esperienze concrete già presenti a livello territoriale (e da valorizzare) per promuovere il benessere mentale in età evolutiva. Se ne citano alcune:

- sportelli di ascolto per consulenze gratuite in situazioni di disagio aperti ad adulti, minori e

³ Il Tavolo è composto da rappresentanti del Ministero della Salute, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero dell’Istruzione, delle Regioni e Province autonome, dell’ANCI, dell’ISS, dell’AIFA, delle Società scientifiche, degli Ordini professionali.

⁴ Cfr. [Tavolo tecnico salute mentale - Documento di sintesi, anno 2021](#). Il contenuto del documento di sintesi del Tavolo Tecnico è riportato anche dal Report *Save The Children*, “Come stai?”, [XII edizione Atlante dell’infanzia \(a rischio\), 2022, pp. 134 e ss.](#)

famiglie;

- interventi per famiglie inviate dai servizi di salute mentale o dall'autorità giudiziaria;
- uno sportello presso il Pronto soccorso di un ospedale per offrire uno spazio psicologico di ascolto ai giovani tra i 14 e i 25 anni che accedono al servizio di emergenza;
- un servizio compagno-adulto che consiste nell'intervento domiciliare svolto da un giovane psicologo.

I bisogni dei ragazz3 nella letteratura e nelle ricerche multidisciplinari

Nella tredicesima edizione dell'Atlante dell'Infanzia (a rischio) di *Save The Children* viene evidenziato come diversi studi di stampo sia nazionale che internazionale⁵ mostrino come la pandemia da Covid-19 abbia avuto un effetto pregiudizievole sulla salute mentale di bambin3 e ragazz3. In particolare, i problemi principali rilevati sono, in ordine decrescente: ansia, depressione, solitudine, stress, paura, tensione, rabbia, stanchezza, confusione e preoccupazione⁶. Nell'Atlante, poi, un *focus* specifico viene dedicato ai disturbi del comportamento alimentare (in particolare anoressia e bulimia), i quali, a partire dall'anno 2020, hanno visto un incremento di diagnosi del 40%⁷, oltre al cosiddetto "ritiro sociale" di bambin3 e ragazz3. Si tratta, come si può notare, di osservazioni coerenti con quanto rilevato dai Servizi sociali e dai Centri relazioni e famiglie del territorio piemontese intervistati nel corso della nostra ricerca. L'Atlante richiama i dati resi noti dall'Ospedale pediatrico Bambino Gesù il 9 settembre 2022, alla vigilia della Giornata mondiale dedicata alla prevenzione del suicidio: negli ultimi dieci anni gli accessi per ideazione suicidaria o tentato suicidio al Bambino Gesù sono cresciuti esponenzialmente, ma nei due anni della pandemia l'aumento è stato del 75% rispetto al biennio precedente. In particolare, le ospedalizzazioni nel reparto di Neuropsichiatria per autolesionismo sono passate da 30 a oltre il 60% del totale.

⁵ Tra cui uno studio che analizza 35 indagini condotte in diversi Paesi, tra cui l'Italia, per valutare i problemi di salute mentale nella fascia d'età 4-19 anni dovuti a Covid - 19 M. Theberath, et al *Effects of COVID-19 pandemic on mental health on children and adolescents: A systematic review of survey studies*, SAGE Open Medicine, 18 febbraio 2022.

⁶ *Save The Children*, [XII edizione Atlante dell'infanzia \(a rischio\), "Come stai?", Save The Children, 2022, p. 139.](#)

⁷ *Save The Children*, [XII edizione Atlante dell'infanzia \(a rischio\), "Come stai?", Save The Children, 2022, pp. 144-148.](#)

L'indagine di *Save The Children* evidenzia anche alcuni fattori positivi del periodo pandemico⁸: il primo è che la pandemia sembra aver alleggerito lo stigma, poiché ci si è sentiti legittimati a chiedere aiuto in una situazione oggettivamente difficile per tutti; il secondo è il ricorso allargato alla telemedicina, che ha permesso ad alcuni ragazzi e ragazze di rimanere in contatto con i servizi. Con riferimento al primo punto, il tema è stato confermato anche dalla letteratura scientifica in ambito psicologico ove si rileva come “in un quadro nel complesso preoccupante non mancano alcune note positive: si è tornati a parlare di salute mentale di bambini, adolescenti, adulti, anziani, persone in difficoltà mettendo in relazione questa dimensione con i rimedi possibili e non accettando la discriminazione e la trascuratezza come conseguenze ineluttabili delle esigenze di risparmio e gestione delle scarse risorse a disposizione”⁹. Con riferimento al secondo aspetto, invece, questo è stato evidenziato anche dai responsabili dei Servizi sociali e dei Centri relazioni e famiglie del territorio piemontese intervistati nel corso della nostra ricerca.¹⁰ Il responsabile del Centro relazioni e famiglie di Biella ha richiamato la volontà di bambini e ragazzi, nel periodo di chiusura di tutti i servizi, a mantenere un contatto: *hanno proprio chiesto di continuare ad essere ascoltati, quindi attraverso piattaforme, videochiamate, anche solo le chat... quindi è continuato tutto l'ascolto online per un lungo periodo*¹¹. Ancora con riferimento alle ricerche nazionali, si segnala quella pubblicata nel mese di maggio 2022 “Pandemia, neurosviluppo e salute mentale di bambini e ragazzi”, realizzata dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza e dall’Istituto Superiore di Sanità, diretta a comprendere gli effetti della pandemia da Covid-19 sul neurosviluppo e sulla salute mentale dei minorenni e gli effetti che le misure governative, attuate per contenere l’emergenza, hanno determinato. Nel documento è riportato un netto incremento, soprattutto a partire dalla seconda ondata pandemica, delle richieste di aiuto per esordio di patologie di natura neuropsichiatrica o aggravamento di situazioni pregresse in soggetti già conosciuti dai

⁸ *Save The Children*, [XII edizione Atlante dell'infanzia \(a rischio\). “Come stai?”](#), *Save The Children*, 2022, p. 141.

⁹ D' Elia, Antonello, “Un lunghissimo virus. Effetti a distanza della Pandemia da Covid-19”, *Accademia di Psicoterapia della Famiglia*, in *Terapia Familiare: Rivista Interdisciplinare di Ricerca e Intervento Relazionale* Vol. 129, luglio 2022.

¹⁰ Nel mese di ottobre e novembre 2023 è stata condotta un'attività di ricerca con i servizi sociali e i centri per le famiglie del territorio piemontese, specificatamente di tre diverse aree del Piemonte: Torino (distretto Nord Est), Biella e Asti. In particolare, sono stati coinvolti gli assistenti sociali che operano nell'ambito dei servizi per minori e famiglie che sono stazionati nelle aree delle scuole scelte per la ricerca nel settore educativo. L'obiettivo della ricerca è stato esaminare gli impatti della pandemia da COVID-19 sulle famiglie, con particolare attenzione a quelle considerate "vulnerabili" e sotto la responsabilità dei servizi sociali del Piemonte.

¹¹ Ricerca con i Servizi Sociali e con i Centri relazioni e famiglie del territorio piemontese, condotta dalla dott.ssa Giulia Arena, con la supervisione della prof.ssa Roberta Bosisio del Dipartimento Culture, Politica e Società dell'università di Torino.

servizi. In particolare, si evidenzia una maggiore insorgenza di disturbi alimentari, depressivi ed isolamento sociale.¹²

Quest'ultimo aspetto evidenziato appare particolarmente interessante, poiché in linea con quanto emerso dalla ricerca con i Servizi sociali e con i Centri di relazioni e famiglie piemontesi. Infatti, non solo le riflessioni dei bambini e ragazzi partecipanti giustificano la rilevanza della tematica di cui si sta parlando, ma anche quanto riportato dai professionisti dei Servizi del territorio piemontese intervistati: *c'è stato un fortissimo aumento di richieste di aiuto da parte dei genitori con figli che hanno un ritiro sociale* (Responsabile Centro Relazioni e Famiglie della Città di Torino (▲));

Si è aggiunta a questi una fetta di persone o comunque di famiglie di ragazzi, che in un altro momento storico probabilmente non sarebbero mai arrivati ai servizi sociali, perché hanno una condizione, uno status sociale assolutamente adeguato, però incapaci assolutamente di gestire i malesseri dei ragazzi. Malesseri che si presentano sotto una forma di sintomo: si tagliano, non si alzano dal letto, stanno chiusi in casa, non si lavano (Servizi Sociali Asti (▲)); *Sono aumentati in maniera esponenziale le richieste di accesso in pronto soccorso anche per atti di autolesionismo, per tentativi di suicidio, per ragazzini che faticano a riprendere la scuola o comunque tendono ad isolarsi* (Responsabile Centro relazioni e famiglie Asti (▲)).

Si segnala, inoltre, il progetto di ricerca interdipartimentale dell'Università di Torino "SPES - Sostenere e prevenire esperienza di suicidalità".¹³ Riconoscere il disagio psichico degli adolescenti in alleanza con gli insegnanti". Il progetto, che vede il coinvolgimento di cinque dipartimenti dell'Università di Torino¹⁴, muove dalla consapevolezza di come la pandemia da Covid-19 abbia fortemente impattato sulla salute mentale di bambini e ragazzi. In particolare, il progetto di ricerca pone un *focus* su alcune delle situazioni cliniche maggiormente meritevoli di attenzione per la natura potenzialmente letale delle condotte, tra cui i tentativi di suicidio e le condotte suicidarie, e si prefigge tra gli obiettivi quello di creare, attraverso una formazione interattiva e specifica, una maggiore consapevolezza e competenza di alcuni soggetti che, a vario titolo, operano a contatto con persone di minore età. Tra i principali destinatari del progetto di ricerca vi sono gli insegnanti, in considerazione del fatto che il contesto scolastico risulta essere un osservatorio privilegiato per individuare bambini e ragazzi a rischio di

¹² Cfr. Autorità garante per l'Infanzia e l'Adolescenza ["Pandemia, neurosviluppo e salute mentale di bambini e ragazzi"](#), maggio 2022, pp. 29 e ss.

¹³ ["Progetto interdipartimentale dell'Università di Torino. "SPES - Sostenere e prevenire esperienza di suicidalità"](#)

¹⁴ Tra cui il Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche (capofila, referenti scientifici dott.ssa Chiara Davico, dott. Benedetto Vitiello, dott.ssa Federica Ricci, dott.ssa Francesca Di Franco, dott.ssa Elena Lonardelli).

effettuare tentativo di suicidio o in termini di salute mentale. Il progetto SPES, dunque, si prefigge l'obiettivo principale di fornire ai docenti sia strumenti di natura "tecnica", che *soft skills*, perché possano riconoscere il disagio.¹⁵

Raccomandazione:

Per salvaguardare il benessere mentale di bambin3 e ragazz3 sono necessarie più attività di prevenzione e sensibilizzazione rivolte alle persone di minore età e alle famiglie

Le azioni:

a) ambito scolastico

- inserire nei *curricula* scolastici corsi, momenti di sensibilizzazione sul tema dell'educazione al benessere mentale rivolte ai ragazz3 e al personale docente;
- promuovere una maggiore diffusione degli sportelli di ascolto psicologici negli istituti scolastici, a partire dalle scuole primarie, lavorando sul rispetto di alcuni criteri, tra cui, a titolo esemplificativo: facile accesso da parte di bambin3 e ragazz3 agli sportelli, garanzia di riservatezza per chi accede al servizio, estensione del servizio alle famiglie ed al personale docente,;

b) ambito universitario e post - universitario

- implementare la parte psicologica nei *curricula* universitari per aspiranti docenti e nella formazione post laurea per l'abilitazione all'insegnamento;
- nel contesto universitario: promuovere la diffusione degli sportelli di ascolto psicologici e di orientamento per gli studenti universitari e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità universitaria attraverso spazi di confronto comuni;

c) ambito familiare

- prevedere iniziative di sensibilizzazione e formazione sul tema del benessere mentale rivolte alle famiglie;

¹⁵ Sul tema del benessere mentale nel "post covid" si segnala il report di ricerca delle regione Valle D'Aosta "Giovani e giovanissimi nel post covid. Un'indagine empirica su relazioni sociali, stili di vita e prospettive di giovani e giovanissimi valdostani" (a cura di Dario Ceccarelli) del gennaio 2023, ove viene posta un'attenzione particolare ai vissuti emotivi e alle ripercussioni sul benessere mentale del periodo pandemico nell'infanzia e adolescenza.

d) ambito ospedaliero

- in ambito ospedaliero: rendere gli spazi fisici di accoglienza “a misura di ragazz3”, promuovere attività di gruppo/ricreative anche all’aperto, laddove possibile, al fine di sostenere e promuovere il benessere mentale degli adolescenti e giovani adulti che sono ricoverati in un reparto ospedaliero o che frequentano un *Day Hospital*.

In collaborazione con

Raccomandazione 5 Facciamo “rete”!

autrici: Joëlle Long e Marta Mantione, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Torino

I bisogni di bambin3 e ragazz3

Nel corso della ricerca con i Servizi sociali e con i Centri relazioni e famiglie del territorio piemontese svolta nell'ambito del progetto ¹ è emersa la centralità del lavoro in rete tra servizi sociali, servizi socio-sanitari, istituzioni scolastiche, famiglie, organizzazioni del Terzo Settore. La riflessione è nata a partire da un confronto circa le principali criticità riscontrate dai servizi sociali territoriali e specialistici nel corso del periodo pandemico con la consapevolezza, però, che l'emergenza Covid-19 ha rafforzato e reso evidenti difficoltà già esistenti. I temi emersi sono due, tra loro intrecciati, da un lato emerge la necessità di coordinamento tra soggetti diversi nei settori di interesse per l'infanzia e l'adolescenza (Servizi pubblici, enti privati del Terzo Settore ecc.), dall'altra, il bisogno di rafforzare un approccio multidisciplinare, in quanto il pensiero deve essere capace di “spezzare le sfere chiuse delle diverse discipline”.²

Le criticità di cui in servizi sociali hanno fatto esperienza riguardano in particolare il rapporto con i servizi sanitari, che più di altri sono stati messi alla prova durante la pandemia, e che continuano a essere in grave difficoltà:

- *Per quanto riguarda i servizi sanitari, a volte sembra di dover andare a chiedere dei favori*

¹ Questa parte di ricerca è stata condotta dalla dott.ssa Giulia Arena, con la supervisione scientifica della prof.ssa Roberta Bosisio, Dipartimento di Culture, Politica e Società, Università di Torino.

² E. Morin, “Le vie della complessità”, in G. Bocchi, M. Ceruti, La sfida della complessità, Feltrinelli, Milano 1995, p. 35; E. Ceccarelli, “Prospettive interdisciplinari e interventi di giustizia”, in *Minorigiustizia*, 1, 2021, pp. 5-11.

personali, cioè quando chiediamo di vedere un minore che seguiamo e dovremmo essere insieme lo fanno come se non fosse il loro ruolo (Centro famiglie Asti - servizi sociali - servizi sanitari).

- Noi facciamo un po' fatica con i servizi sanitari. I rapporti sono sempre molto molto difficili per impostazioni diverse... privacy, non privacy, terapie, cure... Insomma, tutto quello che sono i consensi che le famiglie devono dare, che poi in realtà danno eh, perché poi le nostre famiglie difficilmente ci tengono fuori (Responsabile servizi sociali Biella).

Ma si sottolineano anche numerose esperienze positive grazie all'impegno e allo sforzo degli operatori di entrambi i servizi (sociali e sanitari), nonostante la scarsità di risorse soprattutto in termini di personale trovandosi, tuttora, a vivere una situazione di emergenza:

- Con la neuropsichiatria c'è stata l'esperienza dei gruppi per adolescenti online però è stato faticoso portarla avanti. Perché era già difficile farla in presenza e quindi l'online ha tentennato proprio tanto anche per la poca collaborazione tra servizi. Non riusciamo ad esprimerci positivamente (Servizi sociali Biella):

- Se parliamo di utilità, siamo convinti che bisogna lavorare insieme, per risparmiare tempo, lavoro e anche dare un miglior servizio alle persone, per evitare che raccontino le stesse cose in posti diversi. Ma è difficile perché abbiamo una carenza di risorse notevole (Responsabile centro famiglie Torino).

Più facili sono i rapporti con altri enti/soggetti/istituzioni: consultori familiari, scuole, terzo settore:

- È un momento un po' di crisi con l'Asl. Invece abbiamo reti più significative con le Case del quartiere, per esempio, oppure con i consultori familiari che ci inviano molte situazioni sia di persone in difficoltà, coppie in difficoltà con bambini o no (Centro relazioni famiglie, Torino);

- Con la scuola invece non abbiamo mai avuto particolari problematiche. Forse il problema è che preferiscono parlare con noi piuttosto che contattare loro i genitori. Ma a volte è necessario per le questioni minori che lo facciano anche loro, oppure segnalare alla NPI (Centro famiglie Asti - scuola - famiglie).

Qualcuno rileva in generale una difficoltà a riprendere le fila dopo l'emergenza Covid-19: *Sulle reti devo dire che molte dopo il Covid non sono più ripartite. Secondo me la pandemia avrebbe dovuto insegnarci che non investire sui servizi sanitari e sui servizi alla persona può*

portare a decine di migliaia di morti... ma non credo che nessuno abbia colto. Non abbiamo visto tutta questa consapevolezza... sì, l'asl ha attivato un servizio per adolescenti ma comunque non si riesce a coprire il fabbisogno. E poi bisognerebbe anche pensare ai bambini più piccoli per evitare che diventino adolescenti utenti (Servizio sociale Torino distretto Nord est).

C'è anche chi evidenzia come il lavoro di rete si faccia, ma non sia - dal suo punto di vista - sufficientemente formalizzato secondo quanto in letteratura teorizzato da Fabio Folgheraiter³.

Inoltre, si rileva come le accresciute competenze digitali e la messa a disposizione di strumenti informatici rappresentino un'importante risorsa che permette di accelerare i tempi e ridurre le distanze, rendendo più agevoli i rapporti tra enti e il confronto tra professionalità:

- Su questo siamo facilitati (...) dall'uso dei mezzi informatici perché prima della pandemia l'incontro di rete era da prendere con due mesi di anticipo per organizzare il tutto, perché dovevi mettere insieme nello stesso momento in presenza l'assistente sociale, l'educatore, la psicologa, la maestra e così via... quindi difficilissimo. Adesso invece con le reti in remoto è molto più semplice e lo continuiamo a fare. Si ritaglia mezz'ora, un'oretta e lo facciamo senza spostarci (Centro relazioni famiglie Torino).

- Con la scuola però abbiamo un buon rapporto. Poi prima eravamo abituati alle classi che venivano direttamente da noi a fare educazione sessuale cosa che non è ripresa e adesso noi andiamo in tutte le terze medie del territorio. A: L'aspetto positivo di quando venivano qua è che i tredicenni potevano vedere lo spazio adolescenti; quindi, il luogo a cui poter accedere per qualsiasi necessità, e quindi vedevano proprio un luogo fisico, vedevano gli operatori e questo diciamo lasciava il segno (centri famiglie Biella);

- La parte consultoriale ha sicuramente fatto dei passi in avanti, mentre la parte della NPI, no. È una contrattazione continua sulla gestione della singola situazione. Dall'altra parte ci viene comunicata una grande sofferenza di personale, di carico di lavoro e quindi sembra che andiamo un po' su strade parallele che fanno sempre fatica a incontrarsi (responsabile centro famiglie Asti);

Il quadro normativo

³ Folgheraiter F. (1998), *Teoria e metodologia del servizio sociale. La prospettiva di rete*, Feltrinelli, Milano.

L'importanza di adottare una metodologia di lavoro in rete tra gli enti e i professionisti che lavorano per la tutela delle persone di minore età e le famiglie trova riscontro in varie norme di rango nazionale e internazionale.

Nel suo *Commento n. 14* del 2016, il Comitato ONU per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza evidenzia come per assicurare il rispetto del principio del superiore interesse del minore canonizzato dall'art.3 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989 occorra che la valutazione e il bilanciamento degli interessi in gioco sia effettuata dall'organo decisionale e dal suo personale – se possibile, un team multidisciplinare – e richiede la partecipazione del minore”.⁴ In altre parole, il gruppo di professionisti e professioniste rileva come il controllo circa il reale rispetto del *best interest of the child* passi necessariamente attraverso una valutazione interdisciplinare. Di orientamento pressoché analogo le Linee guida del Consiglio d'Europa “Per una giustizia a misura di minore”, pubblicate il 17 novembre 2010, ove tra i principi fondamentali si fa riferimento alla necessità di un approccio multidisciplinare: “Nel pieno rispetto del diritto del minore alla vita privata e familiare, dovrebbe essere incoraggiata una stretta collaborazione tra diversi professionisti al fine di pervenire a un'approfondita comprensione del minore e a una valutazione della sua situazione legale, psicologica, sociale, emotiva, fisica e cognitiva”.⁵

Sul piano dell'ordinamento interno, invece, l'analisi può muovere dalla legge 28 agosto 1997 n. 285 “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza”. La normativa ha infatti istituito un Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, finalizzato alla realizzazione di interventi per il sostegno della relazione genitore e figli, per il potenziamento dei servizi per l'infanzia e la realizzazione di azioni positive per la promozione di diritti per l'infanzia. La legge 285/1997, all'art. 4, ha definito come requisito fondamentale per il finanziamento degli interventi la progettazione congiunta tra enti pubblici ed enti del terzo settore attraverso una metodologia di lavoro in rete.

Di indubbio rilievo per il tema oggetto della presente raccomandazione, la legge quadro dei Servizi sociali, legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”. Con tale norma viene valorizzato e potenziato il

⁴ Comitato sui diritti dell'infanzia, “Commento generale n. 14. Sul diritto del minore a che il proprio superiore interesse sia tenuto in primaria considerazione”, pubblicato il 29 maggio 2023, p. 25.

⁵ [Consiglio d'Europa, Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore, 17 novembre 2010.](#)

lavoro in rete e con esso, il ruolo dell'assistente sociale. All'art. 2, lett. a), infatti, viene specificato come la programmazione degli interventi e delle risorse del sistema dei servizi sociali vada eseguita sulla base dei seguenti principi: coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari e dell'istruzione, nonché con le politiche attive di formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro.

Con specifico riferimento al settore scolastico, poi, valorizza una metodologia di lavoro in rete il d.lgs. 13 aprile 2017 n. 66 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità”. La normativa, infatti, tra gli altri aspetti, istituisce in ogni istituzione scolastica il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI) costituito da: dirigente scolastico, docenti di sostegno, docenti curricolari, personale ATA, specialisti della ASL. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica (artt. 7, 8 e 9 d.lgs 66/2017), adottando dunque, una metodologia operativa basata sulla “rete” tra scuola, famiglia, enti pubblici e privati, associazionismo di settore.⁶

Ancora, si segnala il d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (“Codice del terzo settore”), nell'ambito del quale viene fortemente evidenziata l'importanza della “rete”. A titolo esemplificativo, si fa riferimento al formale riconoscimento da parte della norma delle “reti associative” e all'istituzione del Consiglio nazionale del Terzo settore (artt. 59 e 60 d.lgs 117/2017), che ha, tra le altre cose, una funzione di ulteriore coordinamento tra le sopracitate reti. Più in generale, la normativa di riforma del Terzo Settore riconosce espressamente il valore e la funzione sociale degli enti di Terzo settore, dell'associazionismo, delle attività di volontariato, e della cultura e pratica del dono quali espressioni di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

⁶ Art. 7, comma 2 lett. a), d.lgs. 66/2017: “2. Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto: a) è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare”.

Da ultimo, il d.lgs. 30 giugno 2024 n. 62, che, con l'obiettivo di riordinare la normativa in materia di disabilità, fornisce una nuova definizione della condizione di disabilità, i criteri per le valutazioni con un deciso focus sulla necessità di un approccio multidisciplinare e multidimensionale, al fine di elaborare progetti di vita adatti realmente alle esigenze dei singoli.

Passando alle fonti normative di rango secondario, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, in particolare l'art. 24, comma 1 lett. l), rileva che “nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario nazionale garantisce “consulenza e assistenza a favore degli adolescenti, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche”.

Anche il decreto ministeriale 24 febbraio 2022, n. 43 - che ha adottato gli “Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia” - propone una maggiore integrazione tra i servizi per l'infanzia e la costruzione di una solida “alleanza” con le famiglie.

A livello regionale, invece, si segnala la Legge della Regione Piemonte n. 1 dell'8 gennaio 2004, “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”. Di particolare rilievo per il tema oggetto della raccomandazione di *policy* è l'art. 42 della presente legge, il quale istituisce la nascita dei Centri per le famiglie in tutto il territorio regionale. La disposizione appena citata ha visto un'effettiva implementazione con le linee guida regionali delibera della Giunta regionale n.89-3827 del 4 agosto 2016.⁷ Detto documento delinea i requisiti necessari per l'istituzione di un Centro e, tra le raccomandazioni, prevede espressamente la necessità di fare rete con gli altri soggetti pubblici e del terzo settore presenti nel territorio, che perseguono obiettivi volti al sostegno della genitorialità responsabile e alla cura dei legami familiari. Le linee guida del 2016, inoltre, promuovono la formalizzazione di atti di partenariato e forme di progettazione e gestione e prevedono espressamente la partecipazione attiva delle famiglie alla vita dei Centri.

Sull'importanza del lavoro in rete nei settori di interesse per l'infanzia e l'adolescenza possono essere segnalati, a livello nazionale, alcuni documenti di interesse, quali, titolo

⁷ Ad oggi, sono 49 i Centri per le famiglie presenti in tutti gli ambiti sociali del territorio regionale.

esemplificativo, le Linee di indirizzo nazionali “L' intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità. Promozione della genitorialità positiva”, elaborate nell'anno 2020 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Quest'ultime individuano tra gli assunti teorici di riferimento l'interdisciplinarietà ed il lavoro di rete: “Le strategie per la realizzazione di un progetto integrato a favore di un bambino non possono essere esercitate in solitudine dai servizi, ma all'interno di un contesto comunicativo, in cui le ragioni di tutti gli attori presenti nel “Mondo del Bambino” si confrontano fino alla realizzazione di comprensioni inter-soggettive e non definitive, frutto di un lavoro continuo di confronto, dialogo e negoziazione dei significati. Ogni percorso di presa in carico finalizzato a sostenere la genitorialità e la cura dei legami con i figli è reso possibile dal coinvolgimento di più soggetti e attori, ciascuno dei quali svolge un ruolo preciso in base alla propria specifica responsabilità: il bambino e i suoi familiari, le formazioni sociali e i cittadini, i professionisti dei servizi sociali e sanitari competenti del pubblico e del privato sociale, gli educatori dei servizi per la prima infanzia e gli insegnanti”.⁸

Ancora, si richiamano le “Linee guida per gli interventi di *home visiting* come strumento nella prevenzione del maltrattamento familiare all'infanzia” del Cismai - Coordinamento italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia, le quali propongono una metodologia di intervento di rete (ed in particolare l'*home visiting*), al fine di prevenire il maltrattamento minorile. Nel documento viene posta in luce la necessità che il progetto sia impostato sul principio e la pratica dell'integrazione sociale e sanitaria, i cui responsabili devono confrontarsi, discutere, esercitarsi nel dialogo per acquisire linguaggi e punti di vista comuni. Tra le raccomandazioni contenute nelle linee guida si legge infatti: “Si raccomanda di curare con la massima attenzione la qualità delle relazioni tra i diversi servizi e professionisti, le diverse competenze, le diverse responsabilità per evitare che fraintendimenti, rigidità professionali, pregiudizi personali o di settore, assurde tentazioni di competitività possano minare un'attività mirata proprio a eliminare o almeno ridurre queste tensioni nell'utenza”.⁹

⁸ [Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, “Linee di indirizzo nazionali. L'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità. Promozione della genitorialità positiva”, 21 dicembre 2017, p. 56 .](#)

⁹ [Cismai - Coordinamento italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia, “Linee guida per gli interventi di home visiting come strumento nella prevenzione del maltrattamento familiare all'infanzia”, 13 novembre 2017, pp. 28.29.](#)

La letteratura multidisciplinare e le ricerche sull'importanza del lavoro in rete per bambini e ragazzi

L'importanza del lavoro in rete, per il benessere e la crescita delle persone minorenni, è evidenziata dalla letteratura scientifica in ambito pedagogico, secondo cui tale metodologia consente non tanto (o non soltanto) di moltiplicare le forze in campo, ma, soprattutto, “di generare nuovi sguardi, diversificati e complessificati, a partire dall'interazione dei singoli”.¹⁰ La necessità di “unire le forze”, per coloro che lavorano per il benessere delle persone di minore età, trova peraltro giustificazione, secondo la dottrina sociologica, anche nella attuale natura dei problemi che interessano bambini e ragazzi, che risultano sempre più complessi, “perché riguardanti condizioni di interazioni familiari, cure sanitarie, regolarità nella frequenza scolastica, perché intrisi di componenti affettive e relazionali solo in parte riconoscibili, ambivalenti contraddittorie nei rapporti con padri e madri, con altri adulti e coetanei”.¹¹ Il confronto collaborativo, che si traduce in una metodologia di lavoro in rete, permette dunque di prendere in carico realtà complesse e affrontabili solo in un'ottica “integrata”, basata sull'interazione e sulla relazionalità. Ancora, la letteratura sociologica chiarisce come l'interdisciplinarietà nel sistema di tutela minorile sia da intendersi come un approccio di integrazione complessiva non solo tra conoscenze e competenze di diverse professioni, ma anche tra metodi di intervento, istituzioni, organizzazioni e servizi preposti a perseguire obiettivi comuni.¹²

Anche la letteratura scientifica medica ha ragionato sull'importanza di investire le risorse sulla costruzione di una stretta sinergia con l'ambiente familiare delle persone di minore età, in quanto “le relazioni precoci e l'ambiente intrafamiliare hanno effetti a medio e lungo termine sulla salute fisica e mentale, sul comportamento, sull'apprendimento, sulle

¹⁰ E. Guarcello, “Il senso e i compiti dell'educare nel dialogo con la giustizia minorile”, in *Minorigiustizia*, 1, 2021, p. 35.

¹¹ F. Olivetti Manoukian, “Servizi integrati: perché, quando, come”, in *Minorigiustizia*, 1, 2021, p. 18.

¹² E. Allegri, M. Dellavalle, “Complessità e interdisciplinarietà: l'apporto del servizio sociale nel sistema di tutela”, in *Minorigiustizia*, 1, 2021, p. 53.

competenze sociali”.¹³ Si è visto, infatti, che un ambiente familiare sano e delle positive relazioni con i *caregivers* di riferimento hanno un ruolo determinante nel rischio per i bambini di sviluppare, con la crescita, dei disturbi comportamentali. Sulla base di tali evidenze scientifiche, la letteratura medica¹⁴ ha sottolineato l’importanza per i servizi educativi, di salute, sociali, culturali e del terzo settore di collaborare sinergicamente con le famiglie, al fine di rafforzare un sistema che pone realmente al centro le persone di minore età. Per quanto riguarda il settore educativo-scolastico, per esempio, si ritiene importante che gli educatori e gli insegnanti sappiano “parlare alle famiglie e sostenerle”; rispetto invece ai servizi sanitari, si fa riferimento alla figura del pediatra, i quali necessitano “di sensibilità per osservare le dinamiche familiari e di capacità di offrire supporto. Per accompagnare genitori ansiosi e disorientati a una diversa lettura dei comportamenti e dei bisogni del bambino è necessario che il pediatra per primo riesca a ‘vedere il bambino tutto intero’”.

Raccomandazione

Per il benessere di bambini e ragazzi è fondamentale rafforzare la collaborazione tra servizi sociali, sociosanitari, educativi e scolastici, enti del terzo settore e famiglie, anche al fine di promuovere un approccio multidisciplinare che consenta di cogliere la complessità delle situazioni e risolvere i problemi in sinergia

Azioni

- per la rete di servizi pubblici e privati impegnati nella promozione dei diritti delle persone di età minore: riconoscere il valore del coordinamento anche tramite l’approvazione di strumenti formali quali convenzioni, protocolli, istituzione di tavoli e gruppi di lavoro ed équipe tra servizi pubblici e terzo settore;

¹³ G. Tamburini, A. Volta, “Il bambino tutto intero: per un approccio integrato al bambino e al suo ambiente”, in *Medico e Bambino*, 1, 2021, p. 239.

¹⁴ G. Tamburini, A. Volta, “Il bambino tutto intero: per un approccio integrato al bambino e al suo ambiente”, in *Medico e Bambino*, 1, 2021, p. 241.

- per la rete di servizi pubblici e privati impegnati nella promozione dei diritti delle persone di età minore: organizzare momenti di incontro e scambio tra professionisti di diversa formazione, per esempio attraverso iniziative di formazione e sensibilizzazione congiunte, al fine di migliorare la comprensione reciproca dei ruoli, delle responsabilità e delle migliori pratiche;
- organizzare campagne di sensibilizzazione per informare le famiglie e le comunità sui servizi disponibili e sull'importanza della collaborazione tra questi servizi, anche con l'obiettivo di promuovere il coinvolgimento delle famiglie e della comunità nei processi decisionali;
- promuovere l'implementazione di strumenti e metodi di rilevazione del gradimento ed efficacia delle prestazioni/servizi offerti per le famiglie;
- promuovere meccanismi di monitoraggio e valutazione per misurare l'impatto del lavoro in rete sui risultati per l'infanzia e l'adolescenza ed utilizzare i dati raccolti per apportare miglioramenti continui alle pratiche di collaborazione.